

سته عقود من الشراكة: مسار العلاقات المغربية الصينية وآفاق التعاون المستقبلي (1958-2023)

الحسين الزرايدي
طالب دكتوراه، كلية العلاقات الدولية والشؤون العامة،
جامعة شنغهاي للدراسات الدولية

د. جعفر كرار أحمد
أستاذ باحث في مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية
جامعة شنغهاي للدراسات الدولية
جمهورية الصين الشعبية، سفير السودان السابق لدى الصين

الملخص

تستعرض هذه الدراسة تطور العلاقات المغربية-الصينية، متتبعة جذورها الممتدة لعدة قرون ومركزة على تطورها في العصر الحديث. فمنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية في نوفمبر عام 1958، دعمت الصين باستمرار سيادة المغرب وساهمت في تنميته. تبادل البلدان الدعم في المنظمات الدولية، حيث لعب المغرب دورًا بارزًا في مساعدة الصين على استعادة مقعدها في الأمم المتحدة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. بالمقابل يعتبر موقف الصين تجاه قضية الصحراء المغربية إيجابياً بشكل عام بالنظر لما تتمتع به الصين من مكانة داخل مجلس الأمن وامتلاكها لحق النقض (الفيتو)، والنظر بإيجابية للجهود المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع المفتعل، كما تدعم الصين بوضوح مساعي الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي مقبول لدى كافة الأطراف.

خلال العقود الأولى، ركزت العلاقات الثنائية على التعاون الثقافي والطبي والرياضي وقطاع الصيد البحري، بينما ظلت الاستثمارات الاقتصادية محدودة. ولكن بعد عام 2000، شهدت العلاقات تحولاً ملحوظاً تمثل في شراكات اقتصادية كبيرة وزيادة حجم التبادل التجاري، وانضمام

المغرب إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية. تُوج هذا التحول بتوقيع شراكة استراتيجية في مايو 2016، مما عزز التعاون في مجالات الطاقة، صناعة السيارات، والبنية التحتية. ومنذ عام 2002، شهدت العلاقات المغربية الصينية تطوراً استراتيجياً، خاصة بعد زيارات الملك محمد السادس للصين، حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث أصبح المغرب مركزاً استراتيجياً لصناعة السيارات الصينية في شمال إفريقيا، مستفيداً من موقعه الجغرافي الذي يربط إفريقيا وأوروبا بالشرق الأوسط، وعلاقاته المستقرة مع أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى موارده الضرورية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، والبنية المصرفية، واليد العاملة المدربة. وقد مثل هذا التعاون نموذجاً مهماً للتعاون جنوب-جنوب، ويتوقع أن تُعزز المناطق الصناعية الحرة، مثل طنجة، التعاون المستقبلي بين البلدين. على الرغم من هذه التطورات، لا تزال هناك تحديات، مثل العجز التجاري لصالح الصين. حددت الدراسة فرصاً لتعميق التعاون، بما في ذلك توسيع الاستثمارات في الزراعة، الصناعة، والتكنولوجيا، والاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي لتصدير المنتجات إلى أوروبا وإفريقيا، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. تضمنت التوصيات تعزيز التبادل الثقافي، توقيع اتفاقيات تجارة حرة، ودعم المبادرات المشتركة في مجالات الدفاع، الصحة، والسياحة. تخلص الدراسة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين تُظهر إمكانيات التعاون جنوب-جنوب، وتشكل نموذجاً يُحتذى به للشراكات الناشئة عالمياً. يعتمد مستقبل العلاقات الثنائية على قدرة البلدين على الحفاظ على الزخم المحقق والبناء عليه لتحقيق المزيد من التعاون المثمر.

كلمات مفتاحية : المغرب ،الصين، شراكة إستراتيجية ، تحديات.

abstract

This study examines the evolution of Moroccan-Chinese relations, tracing their deep historical roots over several centuries while focusing on their development in the modern era. Since the establishment of diplomatic relations in November 1958, China has consistently supported Morocco's sovereignty and contributed to its development. The two countries have

exchanged mutual support within international organizations, with Morocco playing a significant role in assisting China to regain its seat at the United Nations and join the World Trade Organization. In return, China's stance on the Moroccan Sahara issue is generally positive, given its influential position as a permanent member of the UN Security Council with veto power. China views Morocco's efforts to resolve the artificial conflict favorably and explicitly supports the United Nations' endeavors to achieve a political solution acceptable to all parties involved.

During the early decades, bilateral relations focused on cultural, medical, and sports cooperation, as well as the fisheries sector, while economic investments remained limited. However, after 2000, the relations underwent a significant transformation marked by substantial economic partnerships, increased trade volume, and Morocco's joint to China's Belt and Road Initiative. This transformation was crowned by the signing of a strategic partnership in May 2016, which bolstered collaboration in areas such as energy, the automotive industry, and infrastructure development.

Since 2002, Moroccan-Chinese relations have witnessed strategic growth, particularly following King Mohammed VI's visits to China. The two countries agreed to strengthen joint investments, with Morocco emerging as a strategic hub for Chinese automobile manufacturing in North Africa. Morocco capitalizes on its geographical position connecting Africa, Europe, and the Middle East, its stable relations with Europe and Africa, as well as its essential resources for electric vehicle battery production, banking infrastructure, and skilled workforce. This collaboration has become a significant model of South-South cooperation, with free industrial zones such as Tangier expected to further enhance future cooperation between the two nations.

Despite these advancements, challenges remain, such as the trade deficit in favor of China. The study identified opportunities to deepen cooperation, including expanding investments in agriculture, industry, and technology; leveraging Morocco's strategic location to export products to Europe and Africa; and developing renewable energy projects. Recommendations included enhancing cultural exchange, signing free trade agreements, and supporting joint initiatives in defense, health, and tourism sectors.

The study concludes that the strategic partnership between Morocco and China demonstrates the potential of South-South cooperation, serving as a model for emerging global partnerships. The future of bilateral relations depends on the ability of both countries to sustain the achieved momentum and build upon it to realize further fruitful collaboration.

Keywords: Morocco, China, Strategic Partnership, Challenges

المقدمة

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل موضوعي وشامل للعلاقات المغربية الصينية على امتداد أكثر من 65 عاماً وذلك برصد تطور هذه العلاقات في جوانبها التاريخية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية ولفت النظر لطبيعة ديناميكية هذه العلاقة وتطورها المستمر دون انقطاع أو نكسات خلال هذه الفترة الطويلة. كما تكشف هذه الدراسة عن الفرص التي تقدمها هذه العلاقات والتحديات الحاضرة والمستقبلية وسبل تطويرها وهي تدخل مرحلة جديدة وخصوصاً بعد الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في مايو عام 2016 ، كما إن انضمام المغرب لمشروع الحزام والطريق وفر لهذا المشروع فرصة إستراتيجية للتمدد باتجاه أوروبا وإفريقيا .

قد نقلت بالفعل الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين المغرب والصين العلاقات المغربية إلى مرحلة جديدة فقد أسهمت في تعميق العلاقات الاقتصادية ودعم قطاع التصنيع ببناء مشروعات صناعية كبيرة مثل مشروع مدينه طنجة تيك الصناعية وتحويل المغرب الى مركز متقدم في المنطقة لصناعة السيارات الكهربائية وملحقاتها ، وفتح نافذة لبيتو المغرب أيضاً مكانة متقدمة بين الدول في مشاريع طاقة الرياح وغيرها ، كما عززت الثقة الإستراتيجية بين البلدين . لقد جعلت هذه الشراكة من المغرب شريكا استراتيجيا مهما للصين على ضفاف المتوسط والأطلسي وعلى تخوم أوربا .

وفي تقديرنا أن نجاح وتطور هذه العلاقة بحد ذاتها يصبح تحديا كبيرا أمام دول الجنوب وقدرتها على خلق نموذج تعاون جنوب- جنوب ناجح وبناء شراكات قائمة على

المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل . وفي رأي معدي هذه الدراسة أن نموذج العلاقات المغربية الصينية الذي أسهم في تعزيز وجود الصين في افريقيا عبر بوابه المغرب ، وسمح للمغرب بتنوع شراكاته الدولية وتقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين يعتبر نموذجا ناجحا للتعاون في إطار الجنوب- جنوب، وفي إطار شعارات الصين القائمة على الريح المشترك في علاقاتها مع دول الجنوب .

واخيرا نحاول من خلال هذه الدراسة تقديم رؤية تحليلية معمقة حول ديناميات العلاقات المغربية الصينية واستشراف مستقبلها والدفع بمقترحات جديدة لتعزيز شراكة الريح المشترك القائمة بين الصين والمغرب . وسنتناول في الجزء الأول من الدراسة الجذور التاريخية للعلاقات بين البلدين ، كما قمنا بتقسيم العلاقات المغربية الصينية إلى جزئين رئيسيين وهما عقود التأسيس الأولى بجوانبها السياسية والتجارية والثقافية وغيرها ، أما الجزء الثاني من هذه الدراسة فقد خصصناه لدراسة الفترة ما بين عام 2000 وحتى 2023 وهي أكثر عقود التعاون ازدهارا وتطوراً في كافة المجالات . سنخصص الجزء الأخير من هذه الدراسة تحت عنوان " التحديات الفرص والتوصيات " لتقييم مسيرة هذه العلاقات وتقديم عدد من التوصيات والاقتراحات لتطوير هذه العلاقات في المرحلة القادمة . علما باننا سوف نستخدم خلال هذه الدراسة المنهج التاريخي التحليلي في رصدنا لتطورات واحداث هذه العلاقة المهمة طوال العقود الستة الماضية.

الجذور التاريخية للعلاقات المغربية الصينية

تعود العلاقات بين الصين والمغرب الى قرون بعيدة حيث تشير المصادر الصينية إلى معرفة جيدة بالمغرب على الاقل منذ أسرة سونغ الملكية في الصين (960 - 1279 م) حيث حفظت لنا المصادر الصينية والعربية اشارات هنا وهناك لهذا العلاقة المهمة حيث ترصد المصادر التاريخية وصول صناعه الورق من الصين الى المغرب في حوالي عام 1100 حيث بنى المغاربة أول مصنع للورق في مدينه فاس في ذلك التاريخ ومنه انتقل

بواسطة العرب إلى اسبانيا ثم إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 103. كما كانت المغرب معروفة لدى الجغرافيين الصينيين حيث ورد وصف لمدينة الرباط في المؤلف الصيني المعروف (Fan Chu) 104 كما نعتقد أن الرحالة الصيني Wang Da Yuan قد زار المغرب ضمن رحلته التي امتدت من عام 1328 الى 1334 م حيث تناول Wang في كتابه المشهور "مختصر قبائل الجزر " الذي كتبه في حوالي عام 1340 م جغرافية وأحوال المغرب . 105 وكما هو معروف أن الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة كان زار الصين في عام 1347 م أبان حكم الإمبراطور Shun – Di ووجد بها تجاراً ثرياء عرب ومن ضمنهم التاجر المغربي قوام الدين البشاري . 106 مما يشير إلى تبادل تجاري بين الصين والمغرب في ذلك الوقت .

إلا أن هناك أدلة عن علاقات دبلوماسية رسمية بين الصين والمغرب خلال حقبة أسرة مينغ الملكية (1368 – 1644 م) حيث جاءت بعثة رسمية مغربية إلى الصين في عام 1423 م خلال فترة حكم الامبراطور Qing Zu Wang 107 كما وصلت بعثة رسمية مغربية أخرى الى الصين قوامها 77 شخصا كان قد أرسلها سلطان المغرب ابن المعتز كما تشير اليه المصادر الصينية . 108 وهكذا نرى أن العلاقات المغربية الصينية لها جذور تاريخية عميقة .

¹⁰³ أنظر أحمد، جعفر كرار، الحزام الثقافي: تاريخ التبادل الثقافي بين الصين والعرب، مركز دراسات الوحدة العربية، 2020، <https://caus.org.lb/> الحزام-الثقافي-تاريخ-التبادل-الثقافي/
¹⁰⁴ نفس المصدر.

¹⁰⁵ ¹⁰⁵ Chen Dezhi, Han Ru Lin and others, The History of The Yuan Dynasty, People's Publishing House, 1986, Beijing, pp433-434 (in Chinese Language)

¹⁰⁶ مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، وقف على تهذيبه أحمد العوامري بك ومحمد جاد المولى بك ، الجزء الثاني ، المطبعة الأميرية ، القاهرة ، 1933 ، ص 254 – 255.

¹⁰⁷ Ming Shi , Chapter 332 (In Chinese Language

¹⁰⁸ Ibid .,

عقود التأسيس الأولى فبراير 1958 - فبراير 2002

في العصر الحديث دعمت الصين بحزم نضالات الشعب المغربي ضد الوجود الفرنسي في البلاد.¹⁰⁹ ولذلك وجد اعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الفاتح من نوفمبر 1958 استحسانا كبيرا وسط الدوائر السياسية والشعبية في المغرب . إلا أن هذا الخطوة في حقيقة الأمر قد ازججت أيضاً الدوائر الغربية التي تسعى لمحاورة النفوذ الصيني الجديد في أفريقيا حيث جاءت هذه الخطوة بعد سنوات قليلة من اعلان جمهورية مصر العربية اقامة العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية في يوليو 1956، إذ أصبح المغرب الدولة الثانية بعد جمهوريه مصر التي تقيم العلاقات الدبلوماسية مع بكين . لقد احتل البلدان والشعبان بهذه الخطوة التاريخية المهمة ، إلا أن أهم حدث بعد إعلان إقامة العلاقات بين البلدين في نوفمبر 1958 هو زيارة رئيس الوزراء الصيني Zhou Enlai للمغرب في 27 ديسمبر 1963 ، حيث وجد المسؤول الصيني الكبير استقبالا تاريخيا . وكان البلدان قد اصدرا في 31 ديسمبر بيانا مشتركا أعرب خلاله الجانب الصيني عن تقديره الكبير لدعم المغرب لجهود الصين لاستعادة مقعدها في الأمم المتحدة ، ودعا البيان الى أهمية توسيع التبادل الاقتصادي والثقافي والعلمي بين الطرفين .¹¹⁰ واستنادا لتعهدات المغرب خلال زيارة Zhou Enlai للمغرب لدعم الصين لاستعادة مقعدها في الأمم المتحدة دعم المغرب بقوة مسودة المشروع الألباني الجزائري الذي دعا إلى طرد ممثلي تايوان واستعادة الصين لحقها الشرعي والطبيعي داخل الأمم المتحدة وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 26 في 25 أكتوبر 1971 ، واعتبر مندوب المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة مهدي مراني

¹⁰⁹ Larkin , Bruce D.,China and Africa 1949-1970,University of California Press, Berkeley ,Los Anglos,1971, P.29.See also Shichor, Yitzhak the Middle East in China's Foreign Policy, 1949-1977, London, Cambridge University Press,1979,p.41

¹¹⁰ Foreign Languages Press, Afro-Asian Solidarity Against Imperialism, A Collection of Documents speeches and press Interviews. from the visits of Chinese leaders to thirteen African and Asian Countries, Printed in P.R.of China,1964.p.102-104.

زنتار " أن غياب دولة عظمى من مقعدها الشرعي عمل غير منصف وغير عادل ولا يمكن تحمله لفته طويلة دون أن يعرض توازن منظمة الأمم المتحدة وتسوية قضاياها للخطر. ¹¹¹ وبمساعدة من الدول العربية والأفريقية وفي مقدمتها المغرب استعادت الصين مقعدها في المنظمة الدولية وعادت لتلعب دوراً مهماً في المنظومة الدولية كمدافع موثوق به عن حقوق الدول النامية .

وبعودة الصين كقوة صديقة فاعلة في المنظومة الدولية ازدهرت أيضاً علاقات الصين مع الدول العربية بما فيها المغرب حيث تمت عقب هذا الحدث الدولي المهم عدة زيارات مهمة بين الجانبين منها زيارة وزير الخارجية المغربي السيد احمد العراقي للصين في 15 مارس 1975 حيث التقى رئيس الوزراء Zhou Enlai وتم التوقيع خلال هذه الزيارة على اتفاقية تجارية شاملة كما تم التوقيع على اتفاقية في مجال الرياضة تنص على بناء مجمع رياضي في المغرب. وقد تم بالفعل في فبراير 1976 التوقيع على بروتوكول لتنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية للشروع في تنفيذ بناء المجمع الرياضي بدعم مالي وفني صيني . ¹¹² علماً بأن البلدين قد وقعا على بروتوكول تعاون في القطاع الصحي تم بمقتضاه إرسال فريق طبي صيني لدعم القطاع الصحي المغربي حيث وصل إلى المغرب في 9 ديسمبر 1975 أول فريق طبي صيني للمغرب . ¹¹³

ونلاحظ أنه بالرغم من الثورة الثقافية في الصين (1966 - 1976) ¹¹⁴ التي أثرت سلباً على استقرار البلاد وأدت إلى ارتباك كبير في السياسة الخارجية الصينية ، إلا أن العلاقات

¹¹¹ Beijing Review, November 26, 1971, No. 48 p. 22.

¹¹² Beijing Review, March 28, 1975, Vol. 18, No. 13, p. 3.

¹¹³ Editorial Board of Almanac of China's Foreign Economic Relations and Trade, Almanac of China Foreign Economic Relations and Trade, 1984, op. cit., p. 120

¹¹⁴ كانت "الثورة الثقافية" (1966-1976) في الصين حملة قادها الزعيم الصيني المعروف ماو تسي تونغ لإعادة فرض الفكر الشيوعي وتصفية الخصوم الداخليين وأطلقت مجموعات "الحرس الأحمر" الشبابية لتهاجم المسؤولين والمتقنين، وتدمر التراث الثقافي. خلال هذه المرحلة سادت الفوضى، تراجع الاقتصاد، وتعطل التعليم، وتعرض المثقفون للقمع. انتهت الثورة بوفاة الزعيم ماو

بين البلدين لم تتأثر بشكل كبير لكنها وبدون شك أخذت مساراً أكثر حيوية وتطوراً بعد انتهاء الحزب الشيوعي الصيني سنوات الفوضى التي سادت الصين خلال هذه الفترة، وخصوصاً بعد اجتماع الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشر للحزب الشيوعي الصيني في ديسمبر 1978 وتبني سياسات الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي، إذ نلاحظ بأنه بعد أقل من عام على الدورة الكاملة الثالثة في ديسمبر 78 وقع البلدين في 25 ديسمبر 1979 بروتوكول تعاون صحي يقضي بأرسال فريق طبي جديد للعمل في المغرب .¹¹⁵ كما وقع البلدان في 29 أكتوبر 1980 على برنامج تنفيذي للأعوام 1981-1982 للتعاون في القطاعين الرياضي والشبابي.¹¹⁶ هذا وكان نائب الرئيس الصيني Chen Muhe قد زار في مارس 1980 المغرب وهو أول وأرفع مسؤول صيني يزور المغرب بعد الثورة الثقافية .¹¹⁷ معلناً بذلك عودة العلاقات الصينية المغربية إلى مسارها الطبيعي . كما وقع في 25 فبراير 1982 اتفاقاً للتعاون في القطاع الثقافي والتعليمي .¹¹⁸ علماً بأنه بحلول عام 1983 كانت الصين قد أكملت بناء المجمع الرياضي في مدينة الرباط حيث استضاف هذا المجمع الدورة الرياضية لبلدان المتوسط التي اقيمت في ذلك العام .¹¹⁹

مع نهاية الثورة الثقافية تسارعت وتيرة العلاقات المغربية الصينية خلال الفترة من 1980 إلى 1991 حيث زار رئيس الوزراء المغربي معطي عبيد الصين في عام 1982 والتقى المسؤول

عام 1976، وبدأت الصين بعد ذلك في إصلاحات اقتصادية وانفتاح ثقافي. ، وبعد ان نجح الحزب الشيوعي الصيني في سحق عصاة الأربعة في أكتوبر 1977م وتبني الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشر للحزب الشيوعي الصيني المنعقدة في ديسمبر 1978م سياسة الانفتاح على العالم الخارجي وأدانت سنوات الفوضى التي أحدثتها الثورة الثقافية وصححت مسار الحزب والدولة

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Ibid.

¹¹⁷ Beijing Review, May 5, 1980, Vol .23, No.18, p.3

¹¹⁸ - Editorial Board of Almanac of China's Foreign Economic Relations and Trade, Almanac of China Foreign Economic Relations and Trade, 1984, op.cit., p.120

¹¹⁹ - Bartke, wolfgang, The Economic Aid from the People's Republic of China to the Developing and Socialist Countries, op. Cit., P.91.

المغربي الكبير كل من Zhao Ziyang ، و Deng Xiaoping .¹²⁰ فيما زار رئيس الوزراء الصيني Zhao Ziyang في ذات العام المغرب وخلال هذه الزيارة تطرق المسؤول الصين الرفيع لمسألة النزاع حول الصحراء الغربية حيث قال "إن الصين تؤمن بأن المشاكل والنزاعات التي خلفها الاستعمار يجب أن تحل سلمياً عن طريق المفاوضات السلمية دون تدخل القوى العظمى وفي المغرب أعلن رئيس الوزراء الصيني عن تأييده للقرارات التي تبناها القادة العرب في مؤتمر فاس مشيراً إلى أنه يقدر للمغرب مساهماته في تقوية التضامن العربي الأمر الذي أدى إلى نتائج إيجابية في مؤتمر فاس كما صرح Zhou أن الصين تدعم قرارات نيروبي كإطار معقول لحل قضية الصحراء الغربية. " ¹²¹ على كل حال شهدت الفترة من منتصف الثمانينات وحتى عام 1990 نشاطاً واضحاً في العلاقات الصينية المغربية في كلا الجانبين حيث زار في مارس 1986 وفد برلماني مغربي كبير بقياده أحمد عثمان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار الصين حيث التقى الرئيس الصيني Li Xiannian .¹²² كما زار في ذات العام نائب وزير الخارجية الصيني Chi Huiyuan المغرب .¹²³ كما وقعت الصين في نوفمبر 1988 قرضاً بدون فوائد بقيمة 8 مليون دولار أمريكي لبناء مجمع رياضي آخر في العاصمة الرباط ، كما ساهمت في إرسال خبراء الشاي الصينيين لبناء أول قاعدة لإنتاج الشاي الأخضر في البلاد.¹²⁴

ومع ازدهار العلاقات وترسيخها في نهاية الثمانينات بات الموقف المغربي من المسألة التايوانية أكثر تجزراً وحزماً حيث رفض المغرب مشاركة الوفد التايواني في جلسات المؤتمر

¹²⁰ Beijing Review, March 8, 1982, Vol .25, No.10, p.9

¹²¹ Beijing Review, January 10, 1983, No.2, p.8

¹²² مجلة بناء الصين، أكتوبر 1987م، العدد العاشر، ص 45.

¹²³ An interview with Abdal –Gani Bellaaziri ,First secretary at Moroccan Embassy in China 4/March/1993

¹²⁴ Lu Ting En & Ma Rui ming (ed China and Africa,) Xia Jisheng, The Development of the Friendly Cooperation between New China and the Maghrib Countries. Peking University Press House, 2000., p124

العالمي الواحد والعشرين لعلوم الإدارة الذي عقد في المغرب في يوليو 1989 .¹²⁵ ونلاحظ أن عام 1989 قد شهد نشاطا ملحوظا بين البلدين في مجالات الثقافة والأعلام والتعليم حيث بلغ عدد الطلاب المغربية المسجلين في الجامعات الصينية في ذلك التاريخ 27 طالباً .¹²⁶ ومع بداية حقبة التسعينيات كانت العلاقات المغربية الصينية قد ترسخت حيث نظم الطرفان زيارات ونشاطات مهمة منها زيارة هامة قام بها وزير الخارجية الصيني Qian Qichen للمغرب في يوليو 1990 عبر خلالها عن رضا القيادة الصينية عن المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات بين البلدين .¹²⁷ عاد المغرب كذلك في عام 1991 لشرح موقفه من قضية الصحراء الغربية عندما زار في أبريل في ذلك العام مبعوث مغربي خاص الصين لشرح موقف المغرب من قرار منظمة الأمم المتحدة حول الاستفتاء في الصحراء الغربية طالبا دعم الصين للمغرب في هذا القضية الحيوية المهمة بالنسبة للمغرب . في وقت زار في نوفمبر 1991 ولي العهد المغربي آنذاك محمد السادس الصين حيث التقى بالرئيس الصيني Yang Shankun ورئيس الوزراء Li Peng حيث أثار مرة أخرى قضية الصحراء الغربية وطلب دعم الصين للموقف المغربي .¹²⁸ وتعتبر زيارة الرئيس الصيني Yang Shankun إلى المغرب في 1992/6/29 أهم أحداث العلاقات بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي في تلك الفترة ، حيث وقع البلدان خلال هذه الزيارة سبع اتفاقيات منها اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني ، وتقديم قرض بلا فوائد بقيمة 5.5 مليون دولار امريكي،

¹²⁵ فنغ ياويوان (تحرير) نظرة عامة للدبلوماسية الصينية، طبعة عام 1990، مكتب بحوث التاريخ الدبلوماسي وزارة الخارجية الصينية، مطبعة عالم المعرفة بكين، ص 134 (باللغة الصينية).

¹²⁶ فنغ ياويوان (تحرير) نظرة عامة للدبلوماسية الصينية، طبعة عام 1990، مصدر سابق ، ص 134-135 .

¹²⁷ في جيانغ تشانغ (تحرير) نظرة عامة للدبلوماسية الصينية ، مكتب بحوث التاريخ الدبلوماسي، وزارة الخارجية الصينية، طبعة عام 1991م ، ص 134 145 (باللغة الصينية).

¹²⁸ في جيانغ تشانغ (تحرير) نظرة عامة للدبلوماسية الصينية، مكتب بحوث التاريخ الدبلوماسي وزارة الخارجية الصينية ، طبعة عام 1992م ، مطبعة عالم المعرفة بكين، ص 149-151.

كما قدمت الصين منحه تقدر بحوالي 550,000 دولار في شكل سلع ومواد.¹²⁹ وكان وزير المالية المغربي قد كشف عن حجم وطبيعة التعاون بين البلدين في تلك الفترة مشيراً إلى أن هناك دعماً صينياً كبيراً للمغرب في قطاعات عديده منها الزراعة ، وصيد الاسماك ، وصيانه السفن ، والسياحة وغيرها. ووصف التعاون بين البلدين بالفريد وقال " إن التعاون بين البلدين يعتبر نموذجاً للتعاون المغربي الاجنبي " .¹³⁰

عادت الصين خلال زيارة وزير الخارجية المغربي عبد اللطيف الفيلاي للصين في 19 مارس 1994 للتأكيد على موقفها من النزاع في الصحراء الغربية حيث أشار نائب الرئيس الصيني Rong Yipen إلى أن الصين تؤيد اقتراح منظمة الأمم المتحدة الذي يدعو إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ، وتدعو الصين أن تواصل كافة الأطراف جهودها لمساعدة منظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع في اقرب وقت ممكن .¹³¹ وتعبيراً عن اهتمام الجانب الصيني في ذلك الوقت بعلاقته مع المغرب زار في 3 أكتوبر 1995 رئيس الوزراء الصيني Li Peng المغرب حيث دعا الملك الحسن الثاني للصين للتعاون في قطاع البنوك .¹³² كما قدمت الصين خلال هذه الزيارة منحة جديدة للمغرب تقدر بحوالي 5 ملايين يوان صيني ، والجدير بالذكر أن ملك المغرب كان قد قلد المسؤول الصيني أرفع وسام في البلاد تعبيراً عن مساهماته في تعزيز الصداقة الصينية المغربية .

133

¹²⁹ وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، 1 يونيو 1992، أنظر أيضا وكالة أنباء الصين الجديدة 1 يوليو 1992. أنظر أيضا في جيان تشانغ، (تحرير) نظرة عامة للدبلوماسية الصينية، طبعة عام 1993م، مكتب بحوث التاريخ الدبلوماسي، وزارة الخارجية الصينية، مطبعة عالم المعرفة، بكين، ص 149 (باللغة الصينية)

¹³⁰ نفس المصدر .

¹³¹ وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 21/مارس 1994م.

¹³² وزارة الخارجية الصينية مكتب الدراسات السياسية التابعة لوزارة الخارجية الصينية، طبعة عام 1996م، مطبعة عالم المعرفة، بكين ، ص 161-162.

¹³³ نفس المصدر والصفحات .

ومع تزايد اهتمام الصين بالمغرب وتسارع وتيرة العلاقات عاد الطرفان خلال انعقاد اللجنة الاقتصادية المغربية الصينية المشتركة في مارس 1995 لتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات منها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار ، واتفاقية اقتصادية وتجارية جديدة ، واتفاقية لشراء 120 الف طن من الأسمدة المغربية ، واتفاقية منحة صينية للمغرب تقدر بثلاثة ملايين يوان صيني لدعم التعاون في قطاع التكنولوجيا والزراعة وبناء مسبح في المغرب¹³⁴.

على صعيد التعاون في قطاع التكنولوجيا كان إنشاء لجنة مغربية صينية للتعاون في قطاع العلوم والتكنولوجيا أهم ملامح التعاون في هذا القطاع في تلك الفترة وأحد دلائل جدية الطرفين للتعاون في هذا القطاع .¹³⁵ ونلاحظ أن التعاون في مجال الإصلاح والإدارة والحوكمة بين الصين والمغرب يعود إلى عام 1997 عندما وقع البلدان اتفاقية للتعاون في مجال الإدارة العامة وتبادل الخبرات والتدريب والإصلاح الإداري في الخدمة المدنية .¹³⁶ كانت زيارة وزير الخارجية الصيني في يناير 1998 والتي تزامنت مع مرور 40 عاما على العلاقات بين البلدين واحدة من أحداث العلاقات المهمة في تلك الفترة حيث دعا المسؤول الصيني إلى ابتكار طرق جديدة لتفعيل العلاقات على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، كما أكد على أن الصين سوف تزيد من استثماراتها في المغرب خلال الفترة القادمة .¹³⁷

على الصعيد السياسي ايضا شهدت الفترة بين اعوام 1998-1999 على التوالي أحداثا مهمة ومنها زيارة رئيس الوزراء المغربي عبد الرحمن اليوسفي إلى الصين خلال الفترة من 3-7/ ديسمبر 1998 برفقة عدد من الوزراء حيث التقى اليوسفي عدداً من كبار المسؤولين

¹³⁴وزارة الخارجية الصينية مكتب الدراسات السياسية التابعة لوزارة الخارجية الصينية، طبعة عام 1996م، مصدر سابق ص 162-163.

¹³⁵وزارة الخارجية الصينية، نظرة عامة للدبلوماسية الصينية، طبعة عام 1998م، مصدر سبق ذكره ص 198.

¹³⁶في جيان تشانغ ، طبعة عام 1991م ، مصدر سبق ذكره ص 145.

¹³⁷وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا)، 12/يناير / 1998.

الصينيين وفي مقدمتهم الرئيس الصيني Zemen Jiang ورئيس البرلمان Li Peng ورئيس الوزراء Zhu Rongji حيث أعرب رئيس الوزراء عن قلق الحكومة الصينية لاستمرار قضية الصحراء الغربية دون حل مشيراً إلى أن الصين تؤيد الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة والاطراف المعنية من أجل التوصل إلى حل سلمي للقضية .¹³⁸ هذا في وقت أعلن اليوسفي خلال هذه الزيارة أن البرلمان المغربي قد شكل لجنة الصداقة المغربية الصينية ، كما طرح الجانب المغربي اقتراحاً حول بدء التعامل بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو بين البلدين .¹³⁹ مشيراً إلى أن نموذج التنمية الذي تتبناه الصين يمكن استخدامه نموذجاً للدول النامية الأخرى .¹⁴⁰ وكانت الزيارة قد شهدت توقيع سبع اتفاقيات شملت التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والطيران المدني والثقافة ومن أهمها توقيع اتفاقية لبناء مفاعل نووي للأغراض السلمية قوته عشرة ميغواط بقيمة 40 مليون دولار أمريكي في منطقة طانطان الواقعة في جنوب المغرب على المحيط الاطلسي ، حيث سيحل هذا المشروع مشكلة تحلية المياه والري ومحاربة التصحر . كما تم توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 16 مليون دولار أمريكي لتطوير مشاريع تنموية مشتركة في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة . وتوقيع اتفاقية ائتمانية بين بنك الاستيراد والتصدير الصيني وبنك التجارة الخارجية المغربي لمدة عامين يقدم على أساسها بنك الاستيراد والتصدير الصيني ائتمانا يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي للمغرب . كما وقعت الشركة الصينية لاستيراد وتصدير الشاي اتفاقية لتصدير كميات اضافية من الشاي للمغرب . كما وقعت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تحلية مياه البحر .¹⁴¹

¹³⁸ وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 5/6/ديسمبر/1998، أنظر أيضا China Daily 4/5 . December 1998 .

¹³⁹ وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، 6/ديسمبر/1998 .

¹⁴⁰ نفس المصدر .

¹⁴¹ حول الإتفاقيات الموقعة أثناء زيارة رئيس الوزراء المغربي للصين أنظر وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، 5، 6/ديسمبر/1998، صحيفة الشرق الأوسط 4/ديسمبر/1998، أنظر أيضا محضر اجتماع رئيس الوزراء المغربي مع السفراء العرب-بكين 4/ديسمبر/1998 .

وفي إطار ذكرى مرور 40 عام على العلاقات بين البلدين قام الرئيس الصيني Jiang Zemen في 24 أكتوبر 1999 أيضا بزيارة مهمة إلى المغرب وقع خلالها البلدان قرضا تفضيلا Preferential Loan بقيمة 60 مليون دولار أمريكي . كما اجتمع الرئيس الصيني مع أكثر من 40 من سيدات ورجال الأعمال ودعا إلى إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة بين رجال وسيدات الأعمال في البلدين .¹⁴²

وهكذا وبحلول عام 2000 كانت العلاقات السياسية قد بلغت مرحلة تعززت خلالها الثقة الاستراتيجية بين البلدين ، كما نلاحظ بأن التبادل التجاري في تلك الفترة قد ارتفع من 15,370,000 دولار أمريكي في عام 1959 الى 336,056,956 دولار أمريكي في عام 2000¹⁴³، مما يشير إلى رغبة الطرفين في تعزيز التعاون التجاري والبحث في سبل إيجاد وسيلة لنوع من التوازن في الميزان التجاري بينهما . إن التقدم الكبير وتعزيز الثقة الاستراتيجية بين الطرفين خلال تلك الفترة التي اختتمت باحتفالات الذكرى الأربعين للعلاقات أو خلال عقود التأسيس الأولى أكدت بشكل واضح أن أفاق التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والصحي والسياسي والتكنولوجي بين البلدين واعدة ، وأن التحديات يمكن التغلب عليها .

العلاقات السياسية بين المغرب والصين 2000-2023

التقدم نحو الشراكة الإستراتيجية

بحلول عام 2000 كانت العلاقات المغربية الصينية قد دخلت مرحلة جديدة اتسمت بتعزيز الثقة الاستراتيجية بين البلدين وظهور أنماط جديدة من التعاون والنشاط . وقد بدأت هذه الفترة بزيارة الملك محمد السادس للصين خلال الفترة من 4 الى 9 فبراير 2002 التقى خلالها إلى جانب الرئيس الصيني جيانغ زيمين عددا من الوزراء من بينهم رئيس الوزراء تشو

¹⁴² - South China Morning Post, 30/October/1999

¹⁴³ أنظر الجدول رقم (1)

رونغجي ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني السيد لي بنغ وغيرهم من كبار المسؤولين .

على الصعيد السياسي أدان الطرفان الارهاب ودعيا إلى معالجة أسبابه الجذرية ، كما دعيا إلى ضرورة دعم الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب وأكدوا على أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين ، كما أتفق الزعيمان على ضرورة تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجالين السياسي والاقتصادي وأعربا عن رضاهما عن التقدم الذي أحرزه الطرفان في العلاقات بين البلدين، كما دعا الملك محمد السادس الصين للعب دور أكبر في الاستثمار في المغرب . وتم خلال هذه اللقاء الاتفاق على زيادة المشاركة الصينية في جهود التنمية الاقتصادية في المغرب وخصوصا بعد انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية. وكانت هذه الزيارة المهمة قد شهدت التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادية والتقنية من بينها تبادل الرسائل بخصوص التعاون الاقتصادي والتقني واتفاق للتعاون الاقتصادي ، كما تم التوقيع خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم الصينيين من أجل تفعيل التعاون التجاري بين البلدين¹⁴⁴.

وبعد شهر واحد من زيارة الملك محمد السادس للصين زار الوزير محمد اليازغي المبعوث الخاص للملك الصين وهو يحمل رسالة من الملك للرئيس الصيني حول الوضع في الصحراء الغربية حيث التقى في 25 مارس 2002 بوزير الخارجية الصيني تانغ جيا شيوان قدم شرحا لموقف المغرب من هذه القضية الجوهرية بالنسبة للمغرب ، مشيرا إلى أن المغرب ملتزم بالبحث عن حلول سلمية عن طريق الحوار ، في وقت أكد وزير الخارجية الصيني على موقف الصين من قضية الصحراء الغربية والذي يدعو إلى الحوار والتعاون للوصول إلى حل سلمي مقبول . وهكذا أوضحت الصين موقفها من أكثر قضايا المغرب أهمية وهي

¹⁴⁴ Nasser Bouchiba, *Histoire des Relations entre le Maroc et la Chine (1958-2018)*, Dar Attaouhidi, 2021.

مسألة الصحراء الغربية ، داعية كافة الأطراف إلى الالتزام بحل الخلافات عن طريق الحوار والمفاوضات .¹⁴⁵

شهد هذا العام أيضا زيارة مهمة لرئيس مجلس الدولة الصيني تشو رونغجي (رئيس الوزراء) إلى المغرب بتاريخ 27 اغسطس 2002 ، والتقى المسؤول الصيني الكبير بكل من الملك محمد السادس ورئيس الوزراء المغربي عبد الرحمن اليوسفي حيث أكد المسؤول الصيني الرفيع في لقائه مع قادة المغرب على الصداقة طويلة الأمد بين البلدين، فيما أكد الطرفان على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، في وقت أشار الملك الى أن أسواق المغرب باتت جاهزة للاستثمار واستقبال الشركات الصينية . وكانت هذه الزيارة قد شهدت تنظيم لقاء لرجال وسيدات الأعمال على هامش هذه الزيارة حضره أكثر من 40 من قادة الاعمال والصناعات ووقعت خلال هذه الزيارة اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتقني خاصة بقرض بدون فوائد ، واتفاقية بشأن تقادي الازدواج الضريبي الموقعة في أبريل 2002 واتفاق في مجال التعمير والإسكان .¹⁴⁶

عاد المغرب للتعبير مرة أخرى عن تضامنه مع الصين خلال فتره وباء السارس في عام 2003 حيث أرسل الملك محمد السادس مبعوثا خاصا هو محند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية إلى الصين حاملا رسالة تضامن من الحكومة والشعب المغربي مع الشعب والحكومة الصينية وهي تكافح وباء السارس. لقد وجد الدعم المغربي في هذه المحنة صدى طيب لدى القادة الصينيين والشعب الصيني .¹⁴⁷

¹⁴⁵ “唐家璇外长会见摩洛哥国王特使,” 中华人民共和国外交部, March 25, 2002, https://www.mfa.gov.cn/web/zyxw/200203/t20020325_275684.shtml (Accessed on 28-07-2024).

¹⁴⁶ أسامة خبي ، المغرب - الصين.. أهم الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين منذ بداية الألفية الحالية، أحداث انفو، 2014 ، <https://www.ahdath.info/36207> ، (تم الدخول اليه في 17 يوليو 2024)

¹⁴⁷ “李肇星会见摩洛哥客人 摩方相信中国将战胜非典,” 中华人民共和国外交部, May 14, 2003,

كانت زيارة وو بانقوه رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 5 سبتمبر 2005 أيضا واحدة من الزيارات المهمة التي فتحت الباب لتعاون جديد في مجالات عدة ، منها مجالات مصائد الأسماك والاتصالات ، كما تم خلالها توقيع اتفاقيات مهمة منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني وبروتوكول لتدريب موظفي إدارة النسيج والفنيين .

148

وفي إشارة للتقدم السريع في العلاقات بين البلدين شهد عام 2006 زياره مهمة للرئيس الصيني هو جينتاو للمغرب شهدت التوقيع على ست اتفاقيات غطت مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعاون الصحي .¹⁴⁹ وكان الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربي قد زار الصين خلال الفترة من 3-4 سبتمبر 2007 لأجراء المشاورات السياسية بين الوزارتين وتناولت المباحثات متابعه نتائج زيارة الرئيس هو جينتاو حيث شدد مساعد وزير الخارجية جاي جون على رغبة الصين في مواصلة تعزيز التعاون مع المغرب في المجالات السياسية والاقتصادية ومتعددة الأطراف . كما تم تناول مسألة الصحراء الغربية حيث جددت الصين موقفها المعروف المنادي بضرورة التوصل إلى حل سياسي عبر الحوار والمفاوضات .¹⁵⁰

https://www.mfa.gov.cn/web/zyxw/200305/t20030514_278642.shtml

(Accessed on 28-07-2024).

¹⁴⁸ “吴邦国出访摩洛哥会见该国首相杰图,” 中华人民共和国外交部, September 6, 2005, https://www.mfa.gov.cn/web/zyxw/200509/t20050906_286490.shtml (Accessed on 14-07-2024).

¹⁴⁹ “胡锦涛开始对摩洛哥进行国事访问,” 中华人民共和国外交部, April 24, 2006,

https://www.mfa.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/fz_677316/1206_678212/xgwx_678218/200604/t20060424_9317531.shtml (Accessed on 17-07-2024)

¹⁵⁰ Ibid

على صعيد التعاون بين المؤسسات التشريعية في البلدين شهد عام 2009 تنشيط العلاقات بين المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ومجلس النواب المغربي حيث زار شي شيوشي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني المغرب في إطار تعزيز العلاقات بين البرلمانيين في البلدين وتنشيط التبادلات البرلمانية.¹⁵¹ كما زار في ديسمبر 2010 ليو بينغ مدير الإدارة العامة للرياضة في الصين ورئيس اللجنة الأولمبية الصينية حيث تناول الطرفان توسيع التعاون في المجال الرياضي وإمكانية اسهام الصين في تطوير البنية التحتية للرياضة في المغرب وتدريب الرياضيين.¹⁵² شهدت الفترة من منتصف أبريل 2011-2012 زيارتين مهمتين لوزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي الطيب الفاسي الفهري ، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي يوسف العمراني حيث التقى الفهري بنائب الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي دعا الى حل سلمي للنزاعات من خلال الحوار والمفاوضات في إشارة إلى مسألة الصحراء الغربية . كما التقى يوسف العمراني بوزير الخارجية الصيني الذي أعرب عن رغبة بلاده في رفع مستوى العلاقات الثنائية . ونلاحظ أن معظم المسؤولين الصينيين الذين التقوا بالوفود المغربية أو زاروا المغرب دعوا إلى رفع مستوى العلاقات بين البلدين.¹⁵³

¹⁵¹ “全国人大财经委员会主任委员石秀诗访问摩洛哥,” 驻摩洛哥使馆, December 9, 2009, https://www.mfa.gov.cn/web/zwbw_673032/wshd_673034/200912/t20091209_9654565.shtml (Accessed on 22-07-2024)

¹⁵² “国家体育总局局长刘鹏访问摩洛哥,” 中华人民共和国外交部, December 9, 2010, https://www.mfa.gov.cn/web/zwbw_673032/wshd_673034/201012/t20101209_9666654.shtml (Accessed on 29-07-2024).

¹⁵³ “习近平会见摩洛哥外交与合作大臣,” 中华人民共和国外交部, April 11, 2011, https://www.mfa.gov.cn/web/zyxw/201104/t20110411_312683.shtml “国家体育总局局长刘鹏访问摩洛哥,” 中华人民共和国外交部, December 9, 2010,

وفي إشارة إلى تسارع تطور العلاقات بين المغرب والصين زار رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو في 19 يونيو 2012 المغرب حيث التقى بجلالة الملك ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حيث دعا ون جيا باو إلى اغتنام الفرص لتعزيز الثقة السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التبادلات الثقافية والارتقاء بالعلاقات الى مستوى أعلى.¹⁵⁴

ونظرا للاهتمام السياسي واستمرار التنسيق بين وزارتي خارجية البلدين نلاحظ عدداً من الزيارات التي قام بها نائب وزير الخارجية الصيني جاي جون إلى المغرب منها على سبيل المثال : زيارتان قام بهما في فبراير 2012 وأبريل 2013 بينما قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة مهمة للمغرب في 23 ديسمبر 2013 وقد صادفت تلك الزيارة احتفالات الذكرى السنوية الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات بين الصين والمغرب . وكان وانغ قد أعلن عن استعداد الصين لإقامة شراكة استراتيجية مع المغرب ترمي إلى تعزيز التعاون الشامل بين البلدين . وقد شهدت الزيارة التوقيع على اتفاقيتين للتعاون الاقتصادي والفني ، واتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمي، كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية توقيع اتفاق إستراتيجي بين البلدين .¹⁵⁵

مع ازدياد التوترات في الشرق الأوسط حرصت الصين على التشاور المستمر مع المغرب حيث زار قونغ شياو شنغ المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط المغرب مرتين في غضون سنتين للتشاور مع الجانب المغربي حول الأوضاع في الشرق الأوسط منها زيارة في مايو 2015 ، وأخرى في يونيو 2017 حيث تناول مع الجانب المغربي الأوضاع في المنطقة ورؤية المغرب للوضع في الشرق الأوسط في وقت حرص المغرب أيضا على التشاور مع الصين حول قضايا المنطقة حيث زار ناصر بوريطة الامين العام لوزارة الشؤون

https://www.mfa.gov.cn/web/zwbdbd_673032/wshd_673034/201012/t20101209_9666654.shtml (Accessed on 29-07-2024).

¹⁵⁴ 2024/12/12

¹⁵⁵ 2024/12/12

الخارجية المغربية في 17 ابريل 2014 الصين¹⁵⁶، كما زار الصين أيضا صلاح الدين مزور وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي في 4 يونيو 2014¹⁵⁷ حيث أعرب المسؤولون الصينيون خلال هذه اللقاءات عن ارتياحهم للنمو المتسارع للعلاقات المغربية الصينية وعلى مستوى التعاون والتنسيق في المحافل الدولية، كما أكدوا على أهميه الالتزام بالتوافقات التي توصل اليها قادة البلدين بشأن اقامه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وكان المسؤولون المغربيون قد أدانوا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الصين في عام 2014. كما أفصح المسؤولون الصينيون عن استعداد الشركات الصينية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية في المغرب مثل السكك الحديدية عالية السرعة والطرق والموانئ والمطارات، إلا أن الصين أيضا دعت المغرب إلى ضرورة خلق بيئة استثمارية مواتية للشركات الصينية في المغرب.¹⁵⁸

لقد مهدت النشاطات الصينية والمغربية الدبلوماسية المكثفة والتطور الملحوظ في العلاقات الصينية والمغربية لزياره مهمة للعاھل المغربي الملك محمد السادس إلى الصين خلال الفترة من 11 - 12 مايو 2016 التقى خلالها العاهل المغربي الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني السيد تشانغ ديجانغ، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ. لقد احتفت وسائل الاعلام الصينية احتفاء ملحوظا بزيارة الملك إلى الصين الذي وصفه الرئيس الصيني بالصدیق القديم معرباً عن استعداده

¹⁵⁶ “外交部副部长张明会见摩洛哥外交与合作部秘书长布里达,” 中华人民共和国外交部, April 17, 2014, https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_673019/201404/t20140417_377391.shtml (Accessed on 30-07-2024).

¹⁵⁷ “Wang Yi: To Carry out Strategic Friendship in All Aspects of China-Morocco Cooperation,” Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, June 4, 2014, https://www.fmprc.gov.cn/eng/xw/zyxw/202405/t20240530_11321682.html (Accessed on 30-07-2024).

¹⁵⁸ Ibid

لمشاركة الصين في مشروعات التنشيط الصناعي بالمغرب ودعم مشاريع البنية التحتية. كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون في مجالات السياحة والتعليم وانشاء مركز ثقافي صيني في المغرب. كما أعلن الزعيمان عن توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، مما مثل علامه فارقه في علاقات البلدين . حيث أشار البيان المشترك إلى أهمية تعزيز وتعميق الحوار السياسي رفيع المستوى، مع الحفاظ على وتيرة تبادل الزيارات بين رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، والمسؤولين الحكوميين في البلدين، مما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، وتشجيع تبادل الزيارات بين المؤسسات التشريعية والأحزاب السياسية في البلدين، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التشريع، وإدارة شؤون الدولة، والحكم المحلي. وفيما يخص الاقتصاد، التجارة والاستثمار أكد كل من الصين والمغرب على ضرورة تعزيز وتوسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستغلال الدور الذي تلعبه اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين الصين والمغرب لوضع خطط تعاون مشتركة، وتحديد أساليب التعاون، وحل المشكلات التي قد تنشأ في سياق التعاون من خلال المفاوضات والمشاورات الودية ، وتحقيق تكامل في المزايا الاقتصادية بين البلدين، وتعميق التعاون في مجالات النفط، المعادن، الفوسفات، الزراعة، حماية البيئة، الصيد البحري، الإسكان، بناء البنية التحتية، الاتصالات الرقمية وغيرها من المجالات؛ وتوسيع التعاون في مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة؛ وتطوير الشراكات في مجالات الصناعة، المعادن، والإلكترونيات. كما أعربت الصين خلال هذه الزيارة عن استعدادها لزيادة وارداتها من المنتجات المغربية، وتعزيز التوازن التجاري بين البلدين، والمشاركة بنشاط في تحسين البنية التحتية الحضرية في المغرب، بينما يلتزم المغرب بتوفير الظروف الملائمة والتسهيلات الممكنة للشركات الصينية التي تعمل في هذا المجال¹⁵⁹.

¹⁵⁹ “中华人民共和国和摩洛哥王国关于建立两国战略伙伴关系的联合声明,” [正式声明] (北京, 中国: 中华人民共和国政府和摩洛哥王国政府, May 11, 2016), <http://treaty.mfa.gov.cn/web/list.jsp> (Accessed on 22-08-2024).

لقد نقلت بحق زيارة الملك للصين مجمل العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة حيث وقعت خلالها أكثر من 13 اتفاقية على الصعيد السياسي نقلت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين خلال هذه الزيارة العلاقات السياسية إلى مرحلة متقدمة .

في هذا السياق حرص الجانب المغربي على متابعة نتائج زيارة الملك والتأكد من تنفيذ كافة مخرجات هذه الزيارة المهمة حيث زارت الصين كل من مباركة بو عيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون في مايو 2016 ونوفمبر 2017 على التوالي لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي وقعها المغرب ورعاية الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك للحزام والطريق .¹⁶⁰، حيث حثت مباركة بو عيدة خلال زيارتها في 12 مايو 2016 السلطات الصينية على تشجيع المستثمرين الصينيين للتوجه إلى المغرب وحددت خمسة مجالات للتعاون وهي الزراعة ، تصنيع السيارات ، التنمية المستدامة ، التنمية المحلية ، والتعليم .¹⁶¹ هذا بينما أكد ناصر بوريطة في 17 نوفمبر 2017 على أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون الثنائي من خلال مبادرة الحزام والطريق وذلك في إطار مذكرة التفاهم حول البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق .¹⁶² وبحلول عام 2018 وذكرى مرور 60 عاما على العلاقات المغربية الصينية كانت العلاقات المغربية الصينية قد

¹⁶⁰ "Wang Yi Holds Talks with Minister of Foreign Affairs and International Cooperation Nasser Bourita of Morocco," Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, November 17, 2017, https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjzbzd/201711/t20171121_474065.html (Accessed on 01-08-2024).

¹⁶¹ "Foreign Minister Wang Yi Meets with Minister Delegate to the Minister of Foreign Affairs and Cooperation Mbarka Bouaida of Morocco," Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, May 12, 2016, https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjbj/zjg_663340/xybfs_663590/xwlb_663592/202406/t20240606_11385252.html (Accessed on 01-08-2024) .

¹⁶² "Wang Yi Holds Talks," Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. Already mentioned

تجذرت، وتعمقت الثقة الاستراتيجية بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومذكرة التفاهم حول البناء المشترك للحزام والطريق.

شهدت العلاقات المغربية-الصينية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة من عام 2020 إلى 2023، حيث برز التعاون الوثيق بين البلدين بشكل خاص في مواجهة جائحة كوفيد-19. وقد لعبت الصين دوراً مهماً في دعم المغرب خلال هذه الأزمة، مقدّمة مساعدات حيوية عززت جهود المملكة في التصدي للجائحة. وفي هذا السياق أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن دعمه الشخصي للمغرب في هذا الوقت العصيب، إذ أكد فخامة الرئيس الصيني في محادثة هاتفية في 31 أغسطس 2020 مع الملك محمد السادس على استعداد الصين لتقديم ما يلزم من المساعدات ومن بينها التصنيع المشترك للقاحات في المغرب، ودعا خلال هذه المحادثة إلى التضامن الدولي وتبادل الدعم لهزيمة الجائحة.¹⁶³ هذا وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد تلقى أيضاً محادثة هاتفية من وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد فيها تضامن الصين مع المغرب في هذا الوقت الصعب.¹⁶⁴ وفي سياق الوعود الصينية لمواجهة الجائحة أسس الطرفان مشروعاً لتصنيع اللقاحات المضادة لكوفيد 19 حيث حقق المغرب بسبب هذا التعاون الاكتفاء الذاتي من اللقاحات علماً بأن المشروع المغربي الصيني ينتج شهرياً حوالي 5 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 شهرياً.¹⁶⁵ كما تم تنظيم لقاءات افتراضية بين خبراء صينيين ومغاربة حول كيفية مواجهة

¹⁶³ "President Xi Jinping Speaks with King Mohammed VI of Morocco on the Phone," Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, September 1, 2020, https://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/wjbz/hd/202009/t20200902_478030.html (Accessed on 02-08-2024).

"王毅同摩洛哥外交大臣布里达通电话," 中华人民共和国外交部, ¹⁶⁴ August 19, 2020, https://www.mfa.gov.cn/web/wjzbhd/202008/t20200819_361269.shtm I (Accessed on 01-08-2024).

¹⁶⁵ Ibid

الفيروس وتقاسم الخبرات بين البلدين . علما بأن الصين بالرغم من حاجتها إلى كميات كبيرة من الامدادات لمكافحة الجائحة إلا أنها أرسلت كميات كبيرة من اللقاحات والإمدادات الطبية إلى المغرب . أثبتت الشراكة الاستراتيجية الصينية-المغربية قدرتها على الصمود أمام تحديات العصر، بما في ذلك جائحة كوفيد-19. وقد أكدت هذه الأزمة، من خلال التعاون والدعم المتبادل بين البلدين، عمق وجدية هذه الشراكة، مما يعكس التزام الطرفين بتعزيز علاقاتهما الثنائية في مواجهة التحديات العالمية.

ديناميكيات العلاقات التجارية والاقتصادية المغربية-الصينية

التقدم نحو الشراكات الاقتصادية (2000-2023)

بحلول عام 2023 والبلدان يحتفلان بمرور 65 عاما على العلاقات بينهما كانت العلاقات المغربية الصينية على الصعيد السياسي قد انتقلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية فيما أصبح المغرب جزءاً مهماً من شبكة الحزام والطريق ، على صعيد التبادل التجاري والاقتصادي وكانعكاس مهم لمتانة العلاقات السياسية بين البلدين وتنامي الثقة الاستراتيجية. نلاحظ تطوراً مهماً أيضاً في العلاقات التجارية والاقتصادية خلال هذه المدة حيث من الواضح أن العلاقات التجارية بين الصين والمغرب قد تطورت بشكل كبير على مدار العقدين الماضيين، إذ يشير الملحق رقم 1 إلى تطور متسارع في حجم التبادل التجاري حيث قفز حجم التبادل من حوالي 336 مليون دولار في عام 2000 إلى 1.483874741 في عام 2005 ليقفز إلى 3689608459 في عام 2012 ثم إلى 4670120370 في عام 2019 وإلى 7434687624 في عام 2023 . بزيادة قدرها %11.8¹⁶⁶ ونلاحظ بالرغم من التطور السريع في حجم التبادل التجاري إلا أن الفائض التجاري لصالح للصين لا يزال كبيراً فعلى سبيل المثال بلغ الفائض التجاري لصالح الصين في عام 2020 حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي فيما بلغ في عام 2023 أكثر من 6.5 مليار دولار أمريكي¹⁶⁷. مما يشير إلى عدم

¹⁶⁶أنظر الملحق رقم 1

¹⁶⁷أنظر نفس الملحق

توازن كبير في الميزان التجاري بين البلدين حيث هيمنت الصادرات الصينية على الأسواق المغربية بشكل عام . علماً بأن الصادرات الصينية للمغرب تتضمن المعدات الكهربائية والآلات، والمفاعلات النووية للأغراض السلمية ومنتجات كالحديد والصلب والمواد الكيميائية والأدوات المنزلية والألعاب والمستلزمات الرياضية وغيرها من المستلزمات اليومية . بينما اقتصرت الصادرات المغربية على المعدات الكهربائية والمنتجات الصناعية والمواد المعدنية الخام مثل الكوبالت والفسفات والنسيج والمنتجات الجلدية والصادرات الزراعية والسلمكية .

168

على صعيد التعاون الاقتصادي والفني شهدت بداية القرن الجديد توجهاً جاداً لشركات الاتصالات الصينية مثل شركة هواوي عملاق الاتصالات الصيني الى المغرب وذلك في عام 1999¹⁶⁹ وكانت هواوي قد اختارت المغرب كمكتب اقليمي لها يغطي جزء كبير من القارة الأفريقية والسوق المحلي وذلك لعدة أسباب منها اتساع شبكة المصارف المغربية في افريقيا ، وكذلك اتساع شبكه الاتصالات المغربية التي تعمل في عدد من الدول الأفريقية ، إلى جانب الكوادر المغربية المدربة جيداً في قطاع اتصالات والكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.¹⁷⁰ لتتضم في عام 2003 شركة ZTE للاتصالات الصينية للسوق المغربي أيضاً¹⁷¹. وفي تقديرنا كانت خطوات هاتين الشركتين للتواجد في السوق المغربي رمزية لإستراتيجية أوسع للصين لزيادة تواجدها في السوق المغربي .

¹⁶⁸ <https://tradingeconomics.com>

¹⁶⁹ Handaji, M, " Huawei gains ground in the shifting sands of North African geopolitics. Morocco World News, " July 31, 2020, <https://www.moroccoworldnews.com/2020/07/31/1534/huawei-gains-ground-in-the-shifting-sands-of-north-african-geopolitics> (Accessed on 12/08/2024)

¹⁷⁰ Interview with El Ouadidi Mehdi , Employee Allocation and Recruitment Regional COE at Huawei Northern Africa Region Office , on November 18/2024, Shanghai – China .

¹⁷¹ Song, S, *Local benefits*, Global Times, April 7,2014, <https://www.globaltimes.cn/content/852985.shtml> (Accessed on 14/08/2024).

المغرب نفسه كان قد أخذ في عام (2000) خطوات مشابهة وذلك عندما أفتتح فرعاً لبنك BMCE of Africa في بكين.¹⁷² لقد أسهم بالفعل وجود بنك مغربي في الصين في تعزيز التعاون المالي وتسهيل إجراءات المعاملات المالية وشجع الشركات المغربية والصينية على استكشاف الفرص لدى الطرفين ، حيث أرسل الطرف المغربي والصيني منذ عام 2000 رسائل مهمة للشركات ورجال وسيدات الأعمال مفادها بأن المغرب منفتح على الاستثمار.¹⁷³ حيث سنلاحظ منذ هذا التاريخ تنفيذ الشركات الصينية لعدد كبير من المشاريع الصناعية وفي البنية التحتية في المغرب ، إذ نفذت شركة Transtech (TEC) Engeneering Company في عام 2004 نفقا للسكك الحديدية يربط مدينة سيدي قاسم بمدينة مكناس . كما نفذت ذات الشركة في 2005 خط سكة حديد يربط مدينة طنجة بميناء رأس الرمل على المحيط الأطلسي .¹⁷⁴

كما تم بناء مصنع الأسمنت في سطات بواسطة شركة CBMI Construction Co. Ltd. مما أكد الدور المتزايد للصين في التنمية الاقتصادية في المغرب. علماً بأن هذه المشاريع تتماشى مع اتفاقية التعاون في الأشغال العامة الموقعة بين البلدين في أبريل 2006.¹⁷⁵ إلا أنه في تقديرنا أن العلاقات في قطاعات الاستثمار والصناعات قد شهدت خلال الفترة من 2008 إلى 2023 اتجاهاً مهماً لتوطين صناعة السيارات الكهربائية الصينية في المغرب ، كما أهتم الطرفان خلال هذه الفترة بتطوير البنية التحتية في المغرب ، إلى جانب أطر تعاون أخرى في مجالات الطاقة المتجددة واستكشاف فرص التعاون الثنائي في إفريقيا .

¹⁷² Tandia Anthioumane and Mar Bassine Ndiaye, "Maroc-Chine: Des relations commerciales en forte progression," La Gazette du Maroc, April 24, 2006, [https:// www.maghress.com/fr/lagazette/9825](https://www.maghress.com/fr/lagazette/9825) (acceded on 26/08/2024).

¹⁷³أفتتح أيضاً (البنك التجاري وفاء) فرعاً له في بكين في عام 2005 .

¹⁷⁴ Adel Abdel Ghafar, "China and North Africa: Between Economics, Politics and Security," I.B. Tauris, 2021(p170)

¹⁷⁵ Tandia Anthioumane and Mar Bassine Ndiaye, "Maroc-Chine," La Gazette du Maroc, April 24, 2006.

وفي اتجاه توطين صناعة السيارات الكهربائية في المغرب نلاحظ أن الشركات الصينية دفعت باستثمارات كبيرة في هذا المجال فعلى سبيل المثال من بين أهم الاستثمارات الصينية خلال هذه الفترة كان في قطاع السيارات حيث وقعت ثلاث شركات صينية معروفة وهي Sinotruk , BAW , Mudan , في عام 2008 اتفاق مع شركة رياض موتور لإنشاء أكبر مصنع في شمال أفريقيا وذلك في مدينة سطات بالقرب من الدار البيضاء لتجميع السيارات والشاحنات الصغيرة لتغطية السوق المغربي وأسواق غرب إفريقيا . وتبلغ الاستثمارات الصينية في هذا المشروع 37.4 مليون دولار أمريكي.¹⁷⁶ مما شكّل معلما هاما في التعاون الصناعي بين الصين والمغرب. وإضافة مهمة لتطوير صناعة السيارات في المغرب.

إلا أن هذا النشاط قد شهد نمواً متسارعا بعد زيارة الملك محمد السادس للصين في 11 مايو 2016 وتوقيع اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والذي نقل العلاقات بين البلدين إلى مرحلة متقدمة في كافة المجالات . حيث تم بعد عام من الزيارة الملك التوقيع في 20 مارس 2017 على مشروع مدينة طنجة الصناعية الحديثة (مدينة محمد السادس طنجة - تك) مع مجموعة هيتي الصينية ، بتمويل أولي مقترح قدره 10 مليارات دولار أمريكي ، وتقع مدينة طنجة في أقصى الشمال الغربي للمغرب وتستضيف حوالي مئتي شركة صينية. وأعلن يومذاك بأنه سيتم تمويل المشروع من قبل مجموعة Haite ، بنك BMCE إفريقيا، والحكومة المغربية. سيغطي المشروع مساحة 2000 هكتار، ومن المتوقع أن يوفر 100,000 وظيفة. وستتضمن المدينة مناطق صناعية متعددة متخصصة في مجالات مثل الطيران، السيارات، الاتصالات، الطاقة المتجددة، ومعدات النقل، مع جذب استثمارات من 200 شركة متعددة الجنسيات على مدى 10 سنوات¹⁷⁷.

¹⁷⁶ Lamine Ghanmi, "Morocco's Riad Motors plans Chinese vehicle plant," Reuters, May 2008, <https://www.reuters.com/article/idUSL19125293/> (acceded on 09/08/2024).

¹⁷⁷ Samia Errazzouki, Morocco signs preliminary financing agreement for \$10 billion tech city, Reuters, March 2017, <https://www.reuters.com/article/business/morocco-signs-preliminary->

وسرعان ما وقعت وزارة الصناعة المغربية في ديسمبر 2017 اتفاقية مع شركة BYD الصينية لبناء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة محمد السادس التقنية في طنجة الجديدة ، حيث سيتم بناء المصنع على مساحة 50 هكتارًا ومن المتوقع أن يوفر أيضاً 2,500 وظيفة. يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية المغرب ليصبح من بين أكبر 10 دول منتجة للسيارات عالمياً، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2025. سيساهم مصنع BYD في تحقيق أهداف المغرب في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.¹⁷⁸ في 26 يوليو 2018، وقعت شركة Citic Dicastal والدولة المغربية اتفاقية استثمار لإنتاج عجلات الألومنيوم باستثمار قيمته 350 مليون يورو، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى في منطقة الأطلسي الحرة في القنيطرة، والثانية تشمل إنشاء مصنع جديد في طنجة تك. وقد حظي هذا المشروع بدعم شخصي من الملك محمد السادس.¹⁷⁹ ومع نجاح تجربة الشراكة الصينية في جعل المغرب قاعدة للصناعات السيارات في شمال أفريقيا أطلقت شركة CITIC Dicastal الصينية في 16 فبراير 2023 مصنعها الثالث في المغرب باستثمار قدره 200 مليون دولار، و يقع المصنع الجديد في منطقة الأطلسي الحرة في القنيطرة، ومن المتوقع أن يوفر 760 وظيفة محلية ، وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث ستتج المرحلة الأولى 5 ملايين وحدة سنوياً.¹⁸⁰ يعتبر هذا المشروع أكبر استثمار

financing-agreement-for-10-billion-tech-city-idUSKBN16R2MC/ (acceded on 10/08/2024).

¹⁷⁸ Xinhua News Agency. "Morocco Joins Hands with China's Carmaker BYD to Boost Auto Industry." Embassy of the People's Republic of China in the Republic of South Africa, 10 Dec. 2017, http://za.china-embassy.gov.cn/eng/jbwzlm/zfgxss/201801/t20180102_6140230.htm (acceded on 14/08/2024).

¹⁷⁹ Ministry of Economy and Finance of the Kingdom of Morocco. "Automobile: Signature of an Investment Agreement Between Morocco and the Citic Dicastal Chinese Group for the Production of Aluminium Rims." 25 July 2018, <https://www.finances.gov.ma/en/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=3588> (acceded on 13/08/2024).

¹⁸⁰ Ibid

صيني في المغرب وإنجازا هاما ضمن مبادرة الحزام والطريق. مع هذا التوسع، يصل إجمالي استثمارات Citic Dicastal في المغرب إلى 350 مليون يورو. هذا بينما ساهمت مصانع الشركة الأخرى في المغرب بإنتاج 6 ملايين عجلة سبائك سنة 2022، مما يعزز نمو صناعة السيارات في المغرب.¹⁸¹ هذا في وقت أعلنت شركة Tinci الصينية في 28 يونيو 2023 عن استثمار بقيمة 280 مليون دولار لبناء مصنع في المغرب لإنتاج مواد بطاريات الليثيوم أيون. سيدعم هذا المصنع مشروع الجيجا فكتوري المتنامي في المغرب ونظام السيارات الكهربائية، مع التركيز بشكل خاص على خدمة السوق الأوروبية. ويعتمد هذا الاستثمار على موارد الفوسفوريت الوفيرة في المغرب وموقعه الاستراتيجي. في 2 أغسطس 2023 بدأت أيضاً شركة Sentury Tyre الصينية، الرائدة في تصنيع الإطارات، ببناء أول مصنع للإطارات في المغرب باستثمار قدره 300 مليون دولار. ويقع المصنع على بعد 35 كيلومترا من ميناء طنجة المتوسط، على مساحة 200,000 متر مربع، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ ستة ملايين إطار. يعد هذا المشروع الاستراتيجي الأول من نوعه في المغرب وسيستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وأوروبا لتصدير الإطارات دون رسوم جمركية. هذا المصنع هو الثالث لشركة Sentury خارج الصين بعد تايلاند وإسبانيا.¹⁸² وفي ذات العام أعلنت شركة CNGR Advanced Material Co بالتعاون مع صندوق الاستثمار المغربي الخاص "مجموعة المدى" عن تطوير قاعدة صناعية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في الجرف الأصفر بالمغرب، لتصنيع مكونات بطاريات السيارات الكهربائية ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في

¹⁸¹ "China's Citic Dicastal Expands Automotive Investments in Morocco," The North Africa Post, November 23, 2023, <https://northafricapost.com/73191-chinas-citic-dicastal-expands-automotive-investments-in-morocco.html>.

¹⁸² Liao Shumin, "China's Sentury to Break Ground on First Morocco Tire Plant in August," News media website, Yicai Global, August 2, 2023, <https://www.yicai.com/news/chinas-sentury-to-break-ground-on-first-morocco-tire-plant-in-august> (Acceded on 05/08/2024).

2025. ستمتّع القاعدة الصناعية بطاقة إنتاجية كافية لتجهيز أكثر من مليون سيارة كهربائية سنوياً.¹⁸³ كما تجري محادثات مع مجموعة OCP لتأمين الفوسفات، وهو مادة رئيسية لخلايا الفوسفات والليثيوم المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية.¹⁸⁴

يتمتع المغرب بموقع استراتيجي فريد جعله وجهة جاذبة للاستثمارات الآسيوية المشتركة حيث أعلنت في 22 سبتمبر 2023، شركة Huayou Group الصينية، بالتعاون مع LG Chem الكورية الجنوبية، عن إنشاء مصنعين في المغرب لإنتاج مواد الكاثود من فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) وتحويل الليثيوم. سيبلغ الإنتاج السنوي لمصنع مواد الكاثود LFP حوالي 50,000 طن متري، مع بدء الإنتاج الضخم في 2026، بينما من المتوقع أن ينتج مصنع تحويل الليثيوم 52,000 طن سنوياً بحلول 2025. تهدف هذه المصانع إلى تلبية الطلب المتزايد على مواد الكاثود LFP المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية بسبب كفاءتها من حيث التكلفة.¹⁸⁵

وفيما يبدو أن عام 2023 كان عاماً آخر للاستثمارات الصينية في المغرب حيث شهد اتفاقيتين جديدتين في 23 نوفمبر 2023، بين شركة Reminex SA، التابعة لأكبر شركة تعدين مغربية مناجم "، وشركة China Electronics Corporation لإنشاء مصنع لإنتاج كبريتات الكوبالت. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى بناء مجمع صناعي وتعزيز التحالف

¹⁸³ Handaji, M, "Chinese CNGR, Morocco's Al Mada partner to build \$2 billion industrial base in Morocco," Morocco World News. September 12, 2023

<https://www.morocoworldnews.com/2023/09/357793/chinese-cngr-moroccos-al-mada-partner-to-build-2-billion-industrial-base-in-morocco> (Acceded on 10/08/2024).

¹⁸⁴ Ibid

¹⁸⁵ "LG Chem Teams Up with Huayou Group to Build LFP Cathode Plant in Morocco," Corporate website (Press releases and company news), LG Corporation, September 24, 2023, <https://www.lgcorp.com/media/release/lgcorp.com> / www.lgcorp.com (Acceded on 13/08/2024).

المغربي الصيني، مع التركيز على توسيع محفظة المعادن الاستراتيجية لشركة "مناجم" لتلبية الطلب المتزايد من مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية. يجذب المغرب، الذي يحتوي على بعض من أفضل مناجم الكوبالت في العالم، اهتمام شركات كبرى مثل BMW وRenault.¹⁸⁶ كما شهد النصف الأول لعام 2024 توقيع عدد من الإتفاقيات وفرص الإستثمار بين البلدين منها توقيع ، مجموعة BTR New Material الصينية في 29 مارس 2024 اتفاقية مع الحكومة المغربية لاستثمار 300 مليون دولار في بناء مصنع لإنتاج مواد الكاثود لبطاريات السيارات الكهربائية في مدينة محمد السادس التقنية بطنجة. سيتمد المصنع على مساحة 15 هكتارًا ويوفر 2,500 وظيفة، مع طاقة إنتاجية تبلغ 25,000 طن بحلول سبتمبر 2026، وتستهدف الوصول إلى 50,000 طن عند التشغيل الكامل. يأتي هذا الاستثمار ضمن استراتيجية المغرب ليصبح مركزًا لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، مستفيداً من توفر المواد الخام.¹⁸⁷

كما أعلنت في 7 مايو 2024، شركة Zhejiang Hailiang عن خطط لاستثمار 288 مليون دولار في منشأة في منطقة طنجة التقنية الصناعية بالمغرب لإنتاج رقائق النحاس المستخدمة في بطاريات الليثيوم للسيارات الكهربائية. سيساعد هذا المصنع الشركة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على بطاريات السيارات الكهربائية، مع خدمة أفضل للعملاء في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط وإفريقيا. يأتي هذا الاستثمار كجزء من جهود المغرب لدعم قطاع

¹⁸⁶ "Groupe Managem Takes a Giant Step towards Energy Transition | Managem," Corporate website (focused on mining and energy transition projects), Groupe Managem takes a giant step towards Energy Transition | Managem, November 23, 2023, <https://www.managemgroup.com/en/groupe-managem-takes-giant-step-towards-energy-transition> (Acceded on 15/08/2024).

¹⁸⁷ Ahmed Eljechimi, "Newswire - China EV Battery Maker BTR to Build Cathode Plant in Morocco," Financial news and media website, CNBC Africa, March 29, 2024, <https://www.cnbcfrance.com/wire/607464/>.

السيارات المتنامي.¹⁸⁸ في وقت أعلنت في 14 مايو 2024، شركتا Hailiang و Shinzoom عن خطط لبناء مصنعين منفصلين لبطاريات السيارات في منطقة طنجة التقنية الصناعية بالمغرب، وستستثمر شركة Hailiang 450 مليون دولار أمريكي في مصنع للنحاس على مساحة 30 هكتاراً، بينما ستستثمر شركة Shinzoom 460 مليون دولار أمريكي في مصنع للأنودات المعدنية على مساحة 20 هكتاراً. تهدف هذه المصانع إلى دعم قطاع السيارات المتنامي في المغرب، خاصة في إنتاج السيارات الكهربائية. كما تخطط شركات صينية أخرى مثل BTR New Material Group و CNGR Advanced Material لبناء مصانع لمكونات البطاريات في المغرب. وفي ذات الوقت وقعت الحكومة المغربية في 6 يونيو 2024 صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار مع مجموعة Gotion High Tech الصينية الأوروبية لبناء مصنع "GIGA FACTORY" لبطاريات السيارات الكهربائية في القنيطرة. سيبدأ المصنع بقدرة إنتاجية أولية تبلغ 20 جيجاواط في الساعة، ومن المتوقع أن يخلق 17,000 وظيفة، منها 2,300 وظيفة عالية المهارة. من المقرر أن يبدأ التشغيل في يونيو 2026، مع خطط للتوسع إلى 100 جيجاواط في الساعة، كجزء من استراتيجية المغرب لتعزيز دوره في التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية.¹⁸⁹ وفي هذا السياق أيضاً أعلنت شركة Tenglong Auto Parts في 24 يونيو من ذات العام عن استثمار بقيمة 6 ملايين يورو لإنشاء فرع لها في المغرب. يهدف المشروع إلى إنتاج أنابيب الألومنيوم لتكييف هواء السيارات، وتجميع

¹⁸⁸ "EV Batteries: China's Hailiang to Build \$288 Mln Copper Plant in Morocco –," News website, The North Africa Post, May 8, 2024, <https://northafricapost.com/77181-ev-batteries-chinas-hailiang-to-build-288-mln-copper-plant-in-morocco.html> (Acceded on 17/08/2024).

¹⁸⁹ Ahmed Eljehtimi, "China's Gotion High Tech to Set up \$1.3 Billion EV Battery Gigafactory in Morocco," Reuters, June 6, 2024, <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-gotion-high-tech-set-up-13-billion-ev-battery-gigafactory-morocco-2024-06-06/> (Acceded on 17/08/2024).

أنابيب التكييف، والأنابيب الموصلة لأنظمة تبادل الحرارة. تم اعتماد هذا المشروع من قبل مجلس إدارة الشركة، ويعد خطوة نحو التوسع في المغرب بعد نجاح الشركة في بولندا وماليزيا. ¹⁹⁰ كانت هذه من أبرز الاتفاقيات والاستثمارات التي تم تنفيذها أو اقتراحها ورصدها خلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى عام 2024، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .

على صعيد التعاون في مشاريع البنية التحتية تم في أغسطس 2016 تنفيذ بناء جسر محمد السادس، أطول جسر معلق في إفريقيا، من قبل (China Railway Major Bridge Engineering Group) بتكلفة 32.45 مليون دولار. يمتد الجسر على طول 950 مترًا فوق وادي بو رقرق، ويربط بين الرباط وسلا، ويعتبر جزءًا من طريق دائري جديد بطول 42 كيلومترًا يخدم مدينة تامسنا. وقد مول المشروع كل من البنك الأوروبي للاستثمار و"Autoroutes du Maroc" (ADM)، ويهدف إلى تقليل الازدحام المروري وتوفير الوقت وتكاليف الوقود وخفض التلوث. ¹⁹¹ في 22 يوليو 2017، وقع بنك BMCE إفريقيا اتفاقية مع شركة السكك الحديدية الصينية (CRCC) وشركة البناء العامة بالدار البيضاء (TGCC) لبناء أطول برج في إفريقيا في الرباط. سيُعرف البرج بـ "برج الرباط" وسيكون معلمًا أيقونيًا في المشهد الحضري والاقتصادي والثقافي والسياحي للمغرب. يبلغ ميزانية المشروع 380 مليون

¹⁹⁰ Zhang Yushuo, "China's Tenglong Auto Parts to Set Up Morocco Unit and China Joint Venture," News media website, Yicai Global, June 24, 2024, <https://www.yicai.com/news/tenglong-auto-parts-drops-on-plan-to-set-up-unit-in-morocco> (Accessed on 17/08/2024).

¹⁹¹ Saad Guerraoui, "Rabat's cable-stayed bridge to have big effect on Morocco," The Arab Weekly, July 31, 2016, <https://theArabweekly.com/rabats-cable-stayed-bridge-have-big-effect-morocco> (Accessed on 05/08/2024).

دولار، حيث ستتولى شركة CRCC حوالي 60% من الأعمال والباقي من قبل شركاء مغاربة. سيضم البرج مساحات مكتبية وشقق فاخرة وفنادق، بمساحة إجمالية 86,000 متر مربع.¹⁹² على صعيد التعاون في قطاع الطاقة المتجددة تُعد الصين شريكاً استراتيجياً للمغرب في مجال الطاقة المتجددة، حيث ساهمت الشركات الصينية في عدة مشاريع بارزة تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة في هذا القطاع الحيوي. من أبرز هذه المشاريع: مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية ويعتبر هذا المجمع من أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، حيث ساهمت الشركات الصينية في بنائه وتطويره. ويتألف المجمع من عدة مراحل، بما في ذلك نورا ، ا، ا، ا، و، ا، ويهدف إلى إنتاج 580 ميغاواط من الكهرباء، مما يعزز مكانة المغرب اقليمياً ودولياً في مجال الطاقة النظيفة.¹⁹³ هذا بالإضافة إلى مشروع تصنيع سفرات توربينات الرياح في الناظور الذي أطلقته شركة "أيلولون (Aeolon) الصينية في يناير 2024 ويعتبر هذا المشروع مشروعاً استثمارياً لتصنيع سفرات توربينات الرياح في منطقة التسريع الصناعي بالقرب من ميناء الناظور غرب المتوسط. ويُعد هذا المشروع الأول للشركة خارج الصين، باستثمار قدره 220 مليون يورو، ومن المتوقع أن يوفر 3300 فرصة عمل، مع بدء التشغيل بحلول يناير 2025¹⁹⁴ هذا إلى جانب مشروع الهيدروجين الأخضر في جنوب المغرب الذي أعلنت عنه شركة "إنرجي تشاينا إنترناشونال" (Energy China International Construction Group) الصينية في أبريل 2023،

¹⁹² Xie Zhenqi, "China to build Africa's tallest skyscraper in Morocco," CGTN, July 2017, https://news.cgtn.com/news/3d67544e776b444e/share_p.html (acceded on 07/08/2024).

¹⁹³ See, Tom Kenning, ACWA Power and Chint selected to develop 170MW solar in Morocco, PV Tech, November 2016, <https://www.pv-tech.org/acwa-power-and-chint-selected-to-develop-170mw-solar-in-morocco/> (acceded on 04/08/2024)

¹⁹⁴ Available At , <https://www.aeolon.com.cn/en/article-36635-111250.html> (Accessed on 25/11/2024).

و يتضمن المشروع إنشاء مصنع للألمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.4 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى محطتي طاقة شمسية ورياح بقدرة إجمالية تبلغ 6 جيجاواط .¹⁹⁵ هذه الشراكات تعكس التزام الصين والمغرب بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في هذا المجال، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. حرص البلدان أيضاً على التعاون في إفريقيا حيث وقع بنك BMCE إفريقيا في 6 سبتمبر 2018 اتفاقية شراكة مع مجلس الأعمال الصيني الإفريقي لدعم وتسهيل الاستثمارات الصينية في المغرب وإفريقيا، وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عمليات التجارة الخارجية بين الصين وإفريقيا. وسيستفيد بنك BMCE من خبرته الإفريقية عبر فرعه الجديد في شنغهاي لتقديم قيمة مضافة للمستثمرين الصينيين.¹⁹⁶ وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عمليات التجارة الخارجية بين الصين وإفريقيا، وسيستفيد بنك BMCE من خبرته الإفريقية عبر فرعه الجديد في شنغهاي لتقديم قيمة مضافة للمستثمرين الصينيين.¹⁹⁷ ولم يقتصر التعاون في مجالات الاستثمار المشترك في القارة الإفريقية فقط إذ أقام الطرفان استثمارات مهمة في الصين أيضاً حيث وقعت في 4 يناير 2021 شركة OCP S.A. وشركة Hubei Forbon Technology Co., Ltd اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك بنسبة 50/50 يركز على البحث والتطوير في مجالات الأسمدة الذكية والزراعة الذكية. سيكون المقر في منطقة تطوير التكنولوجيا الجديدة بشرق البحيرة في مدينة ووهان الصينية ، مما يتيح الوصول إلى بيئة ابتكار ديناميكية. وتهدف الشراكة إلى الاستفادة

الهيدروجين الأخضر بجنوب المغرب يجذب شركة صينية رائدة في إنتاج الطاقات a¹⁹⁵ Available At, <https://www.hespress.com/%B4-1158023.html> (acceded on 04/08/2024)

¹⁹⁶ "Morocco's BMCE Bank of Africa, China-Africa Business Council Join Hands to Boost Investments in Africa." CGTN Africa. Last modified June 15, 2023, <https://africa.cgtn.com/moroccos-bmce-bank-of-africa-china-africa-business-council-join-hands-to-boost-investments-in-africa/> (acceded on 11/08/2024).

¹⁹⁷ Ibid

من قدرات الابتكار لدى الشركتين والاستفادة من البيئة البحثية المتقدمة في الصين لتطوير حلول زراعية مخصصة للأسواق العالمية.¹⁹⁸

في تقديرنا أنه منذ عام 2003 وبعد زيارات الملك الحسن الناجحة إلى الصين اتخذ البلدان قرارات استراتيجية بالتوجه الفعلي نحو تعزيز الاستثمارات المشتركة في المغرب وخارجها . وكما رأينا أن الصين رأت الاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي ليصبح قاعدتها المتقدمة لصناعه السيارات في شمال افريقيا مستفيدة من ثلاث ميزات مهمة أولها موقع المغرب الاستراتيجي الذي يربط افريقيا واوروبيا بالشرق الاوسط ، وعلاقتها المتطورة والمستقرة مع اوروبيا وافريقيا ، والاستفادة من موارد المغرب المهمة لصناعه السيارات مثل مواد الكاثود لبطاريات السيارات الكهربائية ، إلى جانب الاستفادة من مؤسساته المصرفية المنتشرة في افريقيا واوروبيا ، واخيرا اليد العاملة المدربة في المغرب . وينطبق ما أشرنا إليه أيضاً على قطاع الاتصالات حيث تستثمر شركة الاتصالات المغربية في عدد من الدول الإفريقية . وفي تقديرنا أنه في اقل من 20 عاما من التعاون في مجال التصنيع في قطاع السيارات أصبح المغرب قاعدة مهمة لصناعة السيارات ومنفذاً مهما للشركات والسلع الصينية نحو أوربا وأفريقيا. لقد أسهم هذا الاستثمار الكبير في نقل تكنولوجيا صناعة السيارات للمغرب، كما اصبحت الصين ايضا نموذجاً مهماً لتعاون جنوب - جنوب.

في قطاع الطاقة أصبح مشروع مجمع نور ورزازات ومشاريع توربينات الرياح والهيدروجين الأخضر وغيرها التي تنفذها الصين في المغرب أهم ملامح الشراكة الصينية المغربية في هذا القطاع . ايضا دخل المغرب في مجال الاستثمار في الصين وذلك بمشروعه المهم في مدينة

¹⁹⁸ OCP Group. "OCP S.A. and Hubei Forbon Technology Co., Ltd. Announce the Signing of an Agreement for the Establishment of a Joint Venture (JV) Operating in the Research and Development (R&D) Field to Develop New Generations of Fertilizer Solutions and Smart Agriculture." Last modified January 4, 2021, <https://www.ocpgroup.ma/press-release-article/ocp-sa-and-hubei-forbon-technology-coltd-announce-signing-agreement> (acceded on 25/08/2024).

ووهان كما أهتم الطرفان بتوسيع التعاون بينهما في افريقيا حيث وقع بنك Bank of Africa اتفاقية الشراكة مع مجلس الأعمال الصيني الأفريقي لتسهيل الاستثمارات المشتركة في القارة ، الصين أيضا كما رأينا ساهمت في تعزيز البنية التحتية في المغرب بما فيها البنية التحتية في مجال الرياضة والجسور .

تطور التعاون الثقافي والتعليمي بين المغرب والصين (2000-2023)

تعزيز جسور التعاون

شهدت الفترة ما بين عام 2000 الى 2023 تطورا ملحوظا في علاقات التعاون الثقافي بين المغرب والصين وخصوصا من حيث ازدياد نشاطات وفعاليات التعاون الثقافي بين البلدين حيث نلاحظ أن البلدين كانا حريصين على متابعة البرامج التنفيذية للاتفاقية الثقافية الموقعة في 1982 وتنفيذها . اعتاد البلدان على توقيع البرامج التنفيذية بشكل دوري كل سنتين، مع الحرص على تنفيذ الأنشطة المتفق عليها ضمن هذه البرامج، ما عدا البرنامج التنفيذي الموقع خلال زياره الملك محمد السادس للصين في مايو 2016 حيث نلاحظ ان البرنامج التنفيذي في ذلك العام قد امتد لأربع سنوات (2016 2020) . وتتص هذه البرامج بشكل عام على تنشيط التبادل الثقافي بما في ذلك تنظيم المعارض الفنية المتبادلة وترتيب زيارات وفود الفرق الفنية والمسرحية وتبادل زيارات الخبراء في مجالات الحفاظ على التراث الثقافي ونشر الكتب والترجمة والمعارض المشتركة وغيرها . وربما تعود طول فترة البرنامج التنفيذي الموقع خلال زيارة الملك للصين إلى النشاطات الطموحة والمتعددة في ذلك البرنامج الذي امتد إلى أربع سنوات بدلا عن سنتين حيث اكد ذلك البرنامج الطموح على أهمية تنشيط التبادلات الثقافية المشتركة الخاصة بموضوع طريق الحرير وحماية وصيانة المواقع التاريخية وتبادل الفرق الفنية للمشاركة في المهرجانات التي يقيمها كل طرف، وحماية الآثار وترميم المباني الأثرية والتعاون بين المتاحف. كما نص على تشجيع أعمال الترجمة الأدبية المتميزة وتشجيع

التعاون بين اتحادات الأدباء والفنانين في البلدين . كما نص على تنظيم مشاركة فرق الأطفال الصينية في مهرجان تازة الدولي لفنون الأطفال في المغرب . 199

ساهم تنظيم البرامج التنفيذية الثقافية، إلى جانب الأنشطة المصاحبة لها وتبادل الوفود الثقافية، بشكل كبير في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، مما أدى إلى تعزيز التفاهم المتبادل وتقوية الروابط الثقافية بينهما. لقد سمحت الاتفاقية الثقافية والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين بتأسيس المركز الثقافي الصيني بالرباط في عام 2016 . ولقد أسهم هذا المركز في تعزيز التبادلات الثقافية بتنظيمه للكثير من الفعاليات مثل العروض الموسيقية الصينية التقليدية وأسابيع الأفلام الصينية وغيرها من النشاطات. في وسط هذا الزخم شهد شهر مايو 2016 فعالية ثقافية مهمة وهي معرض الصين والمغرب (تشابهات ثقافية الف عام على التعاون الثقافي) احتفى هذا المعرض بالتاريخ الطويل للتبادلات الثقافية بين البلدين وأظهر الروابط الثقافية والتاريخية بين المغرب والصين على طول طريق الحرير القديم . 200

لقد لعبت الزيارات الرفيعة المستوى أيضا دورا هاما في تعزيز العلاقات الثقافية خلال هذه الفترة منها زيارات وزراء الثقافة في البلدين ، إلا أن زيارة الملك محمد السادس للصين والتي تم خلالها التوقيع على بيان اقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب كانت أهم تلك الزيارات ، حيث أشار هذا البيان المهم على أهمية التعاون الثقافي في مسيره العلاقات المغربية الصينية مشيرا للآتي

¹⁹⁹ 中华人民共和国政府 and 摩洛哥王国政府, “中华人民共和国政府和摩洛哥王国政府文化合作协定2016年至2020年执行计划,” official treaty (Beijing, China, May 11, 2016), <http://treaty.mfa.gov.cn/web/list.jsp> (Accessed on 22-08-2024 21:43:25).

²⁰⁰ “Highly Appreciated by King of Morocco, ‘Morocco and China Similarities,’” organizational website, Beijing International Peace Culture Foundation (BJIPCF), May 16, 2016, <http://www.bj-ipc.org/article/art/en/135> (Accessed on 19-08-2024 10:19:23 AM).

1. التشجيع على استمرار دعم التبادل الثقافي في إطار الاحترام المتبادل للتقاليد الثقافية وتنوع الحضارات، ودعم إقامة مراكز ثقافية متبادلة في البلدين.
 2. تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والفنون والإعلام والرياضة والإذاعة والتلفزيون ضمن إطار اتفاقيات التعاون الثقافي والإعلامي وخطط التنفيذ ذات الصلة. وتشجيع تبادل الزيارات بين الفرق الفنية وتنظيم أسابيع ثقافية وفنية متبادلة.
 3. تشجيع التبادلات بين الشعبين الصيني والمغربي وتعزيز الانفتاح المتبادل وتوفير الظروف الملائمة للتواصل بين النساء والشباب والنقابات والمنظمات غير الربحية من كلا البلدين، وذلك لتعميق الفهم المتبادل.
 4. تعزيز التبادل والتعاون بين الحكومات المحلية في جمهورية الصين الشعبية والمؤسسات المحلية في المملكة المغربية، ودعم إقامة علاقات صداقة بين المدن الصينية والمغربية²⁰¹. إن تضمين بيان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أهدافاً واضحة لتنشيط التعاون الثقافي يعكس الأهمية الكبيرة التي يُوليها الطرفان لتعزيز التبادل الثقافي، مما يُبرز دوره المحوري في تعزيز العلاقات المغربية-الصينية ودعم التفاهم المتبادل بين الشعبين.
- على صعيد التعاون الأكاديمي والتعليمي خلال الفترة من 2000 إلى 2024 التزم البلدان أيضاً بتجديد وتنفيذ البرامج التنفيذية المتعلقة بالتعاون في مجال التعليم حيث أكدت هذه البرامج بشكل عام على التبادلات الأكاديمية وتقديم المنح الدراسية للطلاب المغاربة للدراسة في الصين ودعم التعليم الريفي والتقني ، كما زادت الصين في عام 2006 عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب المغاربة إلى 15 منحة دراسية كاملة للدراسات العليا سنويا ، وبالمثل تقدم المغرب

²⁰¹ "中华人民共和国和摩洛哥王国关于建立两国战略伙伴关系的联合声明," 中华人民共和国政府和摩洛哥王国政府, 2016.

10 منح دراسية سنوية للطلاب الصينيين 202 . علما بأن البلدين قد وقعا في 24 ابريل 2006 اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي أكدت على أهمية تعزيز التعليم في قطاعات التكنولوجيا وتنشيط التعاون مع الهيئات العلمية والتكنولوجية وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتبادل العلماء وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والاكاديمية ، وتشير نصوص الاتفاقية إلى أن هذه الاتفاقية تنفذ بواسطة الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية . والجدير بالذكر أن مصادر صينية مطلعة تشير إلى أنه بحلول نهاية عام 2023، بلغ عدد الطلاب المغاربة الذين يدرسون في الصين حوالي 3500 طالب، بينما وصل عدد الطلاب الذين يتعلمون اللغة الصينية في المغرب إلى نحو 3000 طالب، مما يعكس تزايد الاهتمام بالتبادل التعليمي والثقافي بين البلدين²⁰³.

ونلاحظ انه منذ عام 2011 اهتم المغرب بإنشاء المراكز الأكاديمية المتخصصة في الدراسات الصينية وباللغة الصينية وغيرها . حيث تم في عام 2011 انشاء مركز الدراسات المغربية الصينية في جامعه سيدي محمد بن عبد الله بفاس ويهدف هذه المركز المهم الى تعزيز العلاقات المغربية الصينية وتنشيط التعاون الاكاديمي في مجالات البحوث بين الصين والمغرب . وبعد عام واحد من انشاء هذا المركز في عام 2012 أسس المغرب أول تخصص للدراسات الصينية في جامعه محمد الخامس بالرباط ، لقد أدى نجاح هذا التخصص وهذه التجربة الى إنشاء تخصص مماثل في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في عام 2016 ، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالثقافة واللغة الصينية في المغرب . وبعد عام واحد من إعلان التخصص الجديد في جامعه محمد الخامس أعلن أيضا عن تأسيس معهد آخر وهو

²⁰² 中华人民共和国政府 and 摩洛哥王国政府, “中华人民共和国政府和摩洛哥王国政府2006—2007—2008年文化合作执行计划,” Official Treaty (Rabat, Morocco, 2006), <http://treaty.mfa.gov.cn/web/list.jsp>.

²⁰³ http://ma.china-embassy.gov.cn/xwds/202406/t20240612_11434931.htm (تم الدخول له بتاريخ 25 يوليوز 2024 على الساعة الثامنة و النصف ليلا بتوقيت الصين).

"المعهد الصيني المغربي المشترك لدراسات الحزام والطريق" وذلك بالتعاون بين جامعة نينغشيا في الصين وجامعة الحسن الأول في المغرب.²⁰⁴ وقد نشط هذا المعهد في تنظيم العديد من الندوات الأكاديمية منها سلسلة ندوات " على طرفي طريق الحرير الصين والمغرب) كما تم افتتاح برامج الدراسات الصينية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في نوفمبر 2016 . لقد تزامن هذا النشاط مع زيارة جلالة الملك محمد السادس الى الصين في 11 مايو 2016 وتوقيع بيان إقامه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وبالطبع وضع البيان التعاون في مجالات التعليم كأولية مهمه حيث أشار البيان الى الاستمرار في دعم التعاون التعليمي وتشجيع الطلاب على متابعة دراساتهم العليا في جامعات الصين والمغرب، مع العمل على تعزيز قدرات التدريس في معاهد كونفوشيوس وتحسين مستوى تدريس اللغة الصينية، وتشجيع الجامعات في البلدين على توقيع اتفاقيات شراكة في مجالات البحث العلمي المشترك. استناداً إلى اتفاقية التعاون التكنولوجي الموقعة بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة المملكة المغربية بتاريخ 24 أبريل 2006، تعهد الطرفان بتعزيز التبادل والتعاون بين المؤسسات والأفراد في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، وتسهيل تبادل المعلومات ذات الصلة. وشجع البلدان مؤسساتهما ذات الصلة على إقامة شراكات في المجال التكنولوجي، ودعم خطة الشراكة التكنولوجية بين الصين وإفريقيا.²⁰⁵

إلا أن اهم التطورات في قطاع التعليم كان افتتاح معاهد كونفوشيوس الجديدة في كل من جامعة محمد الخامس الرباط (2008) وجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء (2013) وفي جامعه فهد في طنجة (2016) .

²⁰⁴ "China to Build Joint Institute with Moroccan University," News and media organization, CGTN, January 5, 2018, https://news.cgtn.com/news/3163544f35637a6333566d54/share_p.html (Accessed on 18-08-2024 01:23:45 AM).

²⁰⁵ "中华人民共和国和摩洛哥王国关于建立两国战略伙伴关系的联合声明," 中华人民共和国政府和摩洛哥王国政府, 2016.

لقد لعبت في حقيقة الأمر معاهد كونفوشيوس دورا حيويا في تعزيز التبادلات الأكاديمية والثقافية في المغرب حيث لا تحصر فقط هذه المعاهد على تعزيز التبادلات الأكاديمية بين الجامعات المغربية والصينية ونشر الادب واللغة الصينية في المغرب فحسب ، بل تلعب دورا حيويا في تعزيز التبادلات الثقافية وذلك بتنظيمها لأنشطة ثقافية متنوعة مثل أيام الثقافة الصينية وغيرها. وهكذا نرى أن الفترة من 2000 الى 2023 وخصوصا في العشرة أعوام الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا في علاقات التعاون الأكاديمي والتعليمي والثقافي بين المغرب والصين تمثل في كم كبير من الاتفاقيات والمبادرات وإنشاء المراكز البحثية المتخصصة في الصين أو اللغة الصينية وإنشاء معاهد كونفوشيوس التي منحت علاقات التعاون الثقافي والتعليمي حيوية خاصة . إن الشراكة الاستراتيجية المعلنة في عام 2016 جعلت للتعاون الثقافي والتعليمي مكانة خاصة في قلب الشراكة الجديدة بين الصين والمغرب.

الخاتمة ، التحديات ، والفرص والتوصيات

كما رأينا في هذه الدراسة أن العلاقات المغربية الصينية تعود إلى عدة قرون خلت، وفي العصر الحديث دعمت الصين بثبات نضال الشعب المغربي من أجل الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية ، كما ساهمت في التنمية في المغرب بعد إعلان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الفاتح من نوفمبر عام 1958 . واستمرت الصين والمغرب بتبادل الدعم في المنظمات الدولية بشكل مستمر ، وكان المغرب من ضمن الدول العربية والأفريقية التي تحمست لدعم الصين في معركتها لاسترداد مقعدها في الأمم المتحدة ، حيث رأى المغرب حينها أن غياب دولة كبرى مثل الصين من المنظمة الدولية سيعيق الأمم المتحدة من أداء دورها المنوط بها . كما دعم المغرب الصين للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، وعارض بثبات المقترحات الغربية في المنظمات الدولية التي تهدف إلى تشويه صورة الصين والتدخل في شؤونها الداخلية . كما ظل موقف المغرب من قضايا تايوان وهونج كونغ متسقا مع الموقف الصيني . وبالرغم من أن المغرب ظل يحث الصين على اتخاذ موقف أقرب إلى الموقف المغربي في قضية الصحراء الغربية ، إلا أن القيادة المغربية أيضا كانت مرتاحة من

الموقف الذي تتبناه الصين إذ ترى فيه موقفاً متوازناً حيث تدعو الصين إلى حل سياسي يضمن الاستقرار في المنطقة ، كما تدعم الصين جهود الأمم المتحدة وتؤكد دائماً على أهميته احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتثمن الجهود المغربية الرامية إلى إنهاء هذا النزاع سلمياً .

سار أيضاً في عقود التأسيس الأولى التعاون الثقافي والرياضي والطبي وقطاع الصيد البحري بشكل طيب حيث تواجد مئات الأطباء الصينيين في المغرب خلال هذه المدة يعملون في مختلف مناطق المغرب، كما أسهمت الصين في بناء بنية تحتية في قطاع الرياضية ، حيث شرعت في بناء عدد من المشاريع الرياضية الرئيسية ، كما دعمت قطاع صيد الاسماك حيث تأسست 12 شركة صينية مغربية مشتركة .

إلا أننا نلاحظ أن عقود التأسيس الأولى لم تشهد استثمارات صينية كبيرة في المغرب ، كما لم تتعدى القروض الصينية خلال الفترة من 1958 الى 2000 اكثر من 65 مليون دولار أمريكي ومنح تقدر بحوالي 1.5 مليون دولار أمريكي ، حيث ركزت العلاقات بشكل اكثر خلال تلك الفترة على التعاون في المجالات السياسية والثقافية والرياضية . كما سنرى لاحقاً بأن الصين قد نشطت في مجالات الاستثمار والدعم المالي والفني للمغرب منذ عام 2000.

على صعيد التبادل التجاري خلال العقود الأولى للعلاقات نلاحظ بأنه بالرغم من الزيادة المستمرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي قفز من 7,890,000 دولار أمريكي في عام 1950 الى 30,9303000 دولار أمريكي في عام 1999 . إلا أنه طوال هذه العقود ظل الميزان التجاري يميل لصالح الصين وسنلاحظ أن هذا الوضع لم يتغير حتى الان. وبالرغم من أن العلاقات المغربية الصينية لم تشهد أي أزمات أو تراجع خلال فتره التأسيس الأولى إلا أن العلاقات بين البلدين شهدت منذ الألفية الثانية تطورات مهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والتجاري أدت إلى تعزيز الثقة الإستراتيجية بين البلدين والتقدم نحو مرحلة جديدة في العلاقات حيث وقع البلدان في عام 2016 شراكة إستراتيجية كما أصبح

المغرب شريكا رئيسيا في مبادرة الحزام والطريق وقد انعكست الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بسرعة كبيرة من خلال العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية ووضعت أساسا أكثر استدامة لهذه العلاقات وجعلت المغرب من بين أهم الشركاء الأساسيين للصين في المنطقة الأفريقية والمتوسطية حيث تدفقت استثمارات صينية كبيرة مما دفع المغاربة إلى اطلاق مشاريع ضخمة مثل مشروع إنشاء منطقة طنجة التي تتجه إلى أن تكون مركزا صناعيا وتجاريا واقليميا مهما وخصوصا في قطاع صناعة السيارات والاتصالات والطاقة ، حيث وقعت خلال الفترة من 2000 الى 2023 أكثر من عشرين مشروعا اقتصاديا وصناعياً وتكنولوجيا كبيرا في المغرب إلى جانب الشراكات الصينية في مجالات الطاقة والصناعة وخصوص صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات وغيرها .

قدمت الصين للمغرب خلال الفترة من 2000 إلى 2020 حوالي 1.2 مليار دولار امريكي عبارة عن تسعة قروض خلال هذه الفترة ، في وقت بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة الى المغرب بحلول 2022 حوالي 56 مليون دولار أمريكي . وكما لاحظنا خلال هذه الدراسة أن الشركات الصينية العاملة في مجال صناعة السيارات وبطاريات السيارات الكهربائية ومكوناتها قد أعربت عن نيتها باستثمار ما يقارب 10 مليار دولار امريكي في هذا القطاع في المغرب ويبقى من المهم أن يعمل الطرفان على تنفيذ الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الكثيرة الموقعة في هذا الشأن .

على الصعيد التجاري نلاحظ أيضا الارتفاع الكبير في حجم التبادل التجاري بين الصين والمغرب والذي قفز من 336,056,956 دولار أمريكي في عام 2000 الى 7,434,687,624 دولار أمريكي في عام 2023 إلا أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الصين .

التحديات والفرص والتوصيات

على الصعيد التجاري والمالي تواجه العلاقات بين البلدين عدداً من التحديات منها على الصعيد التجاري طبيعة الميزان التجاري بين البلدين الذي يميل لصالح الصين مما يستدعي زيادة الصادرات

المغربية للصين وتميبتها والإستفادة من التسهيلات التي تقدمها الصين للدول الإفريقية وآخرها إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ في سبتمبر 2024 خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي عن إعفاء الدول الأقل نمواً على مستوى العالم ومن بينها 33 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية ، وعلى المغرب الإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة المهمة .

سيكون كذلك توسيع التعاون المالي بين الصين والمغرب ضرورياً لدعم النمو المستمر للعلاقات الاقتصادية. لقد وضعت الشراكة بين بنك BMCE Bank of Africa ومجلس الأعمال الصيني الأفريقي، وكذلك وجود المؤسسات المالية المغربية في الصين، الأساس لعلاقات مالية أوثق.

كما أنه بالرغم من النشاط الصيني الجديد في مجالات الإستثمار وخصوصا في قطاعات السيارات الكهربائية ومكوناتها ، إلا أننا نرى أن هناك مساحات واسعة للإستثمار في قطاعات الزراعة والصناعات المرتبطة بها ، والتعدين ونرى ، أن الصين لم تستفيد بالقدر الكافي من ميزات المغرب من حيث موقعه الاستراتيجي بين القارات واتفاقياته التجارية مع الإتحاد الأوروبي التي تسمح بتصدير المنتجات الصناعية والزراعية من المغرب الى دول الإتحاد الأوروبي مثل اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2000 .²⁰⁶ وكذلك لدول القارة الأفريقية كما على المغرب أن تقدم المزيد من التسهيلات لجذب المزيد من الإستثمارات الصينية .

²⁰⁶ للاتحاد الأوروبي عدة اتفاقيات مع المغرب منها اتفاقية تحرير المنتجات الزراعية والسلمكية (2012) ومنها اتفاقية الصيد البحري 2006 .

يمكن أن يركز التعاون المستقبلي على خلق ظروف أكثر ملاءمة للاستثمارات الصينية في المغرب، بما في ذلك تطوير صناديق استثمار مشتركة، وإنشاء خدمات مالية مخصصة للشركات الصينية، وابتكار آليات جديدة لتسهيل الاستثمار. يمكن دعم هذه الجهود من خلال اتفاقيات ثنائية تعمل على تبسيط العمليات التنظيمية، وتقليل الحواجز الاستثمارية، وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين.

على الصعيد الاقتصادي أيضاً نرى من المفيد التركيز على قطاعات استراتيجيه مثل الطاقة المتجددة المتوجه نحو التصدير ، والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في قطاع الزراعة . ولن يتم ذلك إلا بتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية للشركات الصينية في المغرب وتوسيع انشاء المناطق الاقتصادية الحرة في المغرب ، وربما انشاء مناطق صناعية مشتركة لتسهيل وتطوير التصنيع في المغرب .

كما نرى أن على المغرب أن يستفيد من مبادرة الحزام والطريق لتطوير مشاريع بنية تحتية ضخمة مثل السكك الحديدية والموانئ وتحويل المغرب إلى مركز لوجستي وتجاري يربط بين افريقيا وأوروبا.

تطوير قنوات تسويق الكترونية تربط الشركات المغربية مباشرة بالسوق الصيني.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة حالياً في قطاع الطاقة الجديدة. علماً بأنه ومع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة النظيفة فأن الموقع الاستراتيجي للمغرب وموارده الطبيعية الوفيرة تجعله شريكاً مثالياً للصين في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. من المرجح أن تركز الاستثمارات المستقبلية على توسيع قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير حلول تخزين الطاقة، ودمج الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية للمغرب.

نقترح على المسؤولين في المغرب والصين النظر في امكانيه توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين . إن مثل هذا النوع من الاتفاقيات يفتح الطريق واسعاً بعد سنوات قليلة من توقيعها للاستثمارات البينية، ويزيد من معدل التجارة البينية ويحسن من هيكل التجارة بين الصين والمغرب ، الذي كما أشرنا يميل بشكل كبير لصالح الصين .

نرى من المهم تعزيز التعاون بين شركات الاتصالات الصينية والمغربية للاستثمار في البنية التحتية الرقمية وبدء تعاون ثنائي في سوق الاتصالات في أفريقيا والشرق الأوسط .

بسبب التقدم التكنولوجي الهائل وجودة التعليم في الصين نرى أهمية زيادة برامج تبادل الطلاب والباحثين .

بالنسبة لأهمية قطاع السياحة في المغرب ووجود سوق صيني ضخم لدعم هذه الصناعة لابد من الإهتمام أكثر بهذا القطاع عن طريق تعزيز الحملات التسويقية لتشجيع السياح الصينيين لزيارة المغرب وزيادة خطوط الطيران المباشرة بين المغرب والمدن الصينية الرئيسية وليس الاكتفاء بالعاصمة بكين فقط .

على الصعيد الثقافي والإعلامي نرى أهمية إقامة شراكة بين وسائل الاعلام المغربية والصينية لتبادل المعلومات والأخبار والحوار الثقافي والحضاري، كما من المهم تنظيم مهرجانات الثقافة المشتركة، علماً بأن البلدين يتمتعان بتراث حضاري وثقافي وتاريخي ضخم .

على صعيد التعاون العسكري والأمني بات من المهم تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني ، ودراسة إمكانية بناء مجمعات حديثة للصناعات الدفاعية .

على صعيد القطاع الصحي نرى أهمية الاستمرار في البناء على تجربة صناعة اللقاحات المشتركة في المغرب بين الصين والمغرب إبان جائحة كوفيد 19 وذلك لتطوير وبناء مصانع أدوية مشتركة للاستهلاك المحلي والتصدير ودعم الأبحاث المشتركة في الأمراض المزمنة ، وطب الأعشاب .

أخيراً سيكون قد مر على اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين الصين والمغرب بحلول عام 2026 عشرة أعوام على هذا الاتفاق المهم ، وعندها نقترح ترفيع الشراكة الإستراتيجية إلى شراكة إستراتيجية شاملة .

في تقديرنا هذه المقترحات تمثل خارطة طريق تسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية ومجمل التعاون بين البلدين. ويرى هذان الباحثان بأن مستقبل العلاقات الصينية المغربية في شكلها المتطور والإستراتيجي الجديد سيعتمد على قدرة البلدين على الحفاظ على الزخم الذي تحقق على مدى العقدين الماضيين والبناء عليه.

وأخيراً تشكل الشراكة الصينية المغربية، كما هي اليوم، دليلاً على إمكانات التعاون الاستراتيجي بين الدول ذات المصالح المشتركة والقوى التكميلية ونموذجاً جيداً لتعاون جنوب - جنوب ونموذجاً للشراكات الناشئة الأخرى حول العالم.

China trade with Morocco 2000-2023 Value:((USD)

YEA R	TOTAL	EXPORTS	IMPORTS
2000	336,056,956	277822177	58,234,779
2001	384,228,495	299879824	84,348,671
2002	573,409,734	451261406	122,148,328

2003	856,757,471	695785964	160,971,507
2004	1,157,562,053	943479953	214,082,100
2005	1,483,874,741	1206426345	277,448,396
2006	1,928,932,714	1569526374	359,406,340
2007	2,606,587,090	2182695252	423,891,838
2008	2,809,984,850	2348926014	461,058,836
2009	2,504,271,450	2129257748	375,013,702
2010	2,936,793,722	2484471737	452,321,985
2011	3,518,276,934	3042649431	475,627,503
2012	3,689,608,459	3131192523	558,415,936
2013	3,803,073,592	3271645442	531,428,150
2014	3,482,352,155	2964110398	518,241,757
2015	3,426,881,580	2900786437	526,095,143
2016	3,628,174,319	3078082557	550,091,762
2017	3,826,179,176	3176334033	649,845,143
2018	4,390,315,760	3681110677	709,205,083
2019	4,670,120,370	4034810814	635,309,556
2020	4,763,694,234	4172603758	591,090,476
2021	6,513,496,382	5689529356	823,967,026

2022	6,650,608,861	5741095373	909,513,48 8
2023	7,434,687,624	6454114945	980,572,67 9

Sources : <https://comtradeplus.un.org> See also The Editorial Board of Almanac of China s Economic Relations and Trade for the years 2000–2023. See also, <https://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/yearbook2000–2023>.